

**DESAIN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI *RECORD OF STUDENTS ACTIVITIES (ROSA)* UNTUK PENILAIAN SIKAP PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM
(Studi Kasus: Implementasi Pada SD Darul Hikam)**

LAPORAN

Oleh

**DENNY CHANDRA
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO**

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2019

ABSTRAK

DESAIN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI *RECORD OF STUDENTS ACTIVITIES* (ROSA) UNTUK PENILAIAN SIKAP PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM (Studi Kasus: Implementasi Pada SD Darul Hikam)

Oleh

Denny Chandra

ARY SETIJADI PRIHATMANTO

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

Usia Sekolah Dasar merupakan usia yang tepat untuk diberikan pendidikan dan penanaman karakter. Pembentukan karakter dilakukan melalui pembiasaan kegiatan positif yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menyenangkan untuk dilakukan. Aplikasi *Record of Student Activities* (ROSA) merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang dibangun untuk menjadi pemandu dalam melakukan kegiatan positif yang dilakukan berulang-ulang. Aplikasi ini bertujuan untuk merekam kegiatan peserta didik dalam bentuk foto dan memberikan penilaian serta evaluasi terhadap sikap peserta didik. Aplikasi ROSA terdiri dari beberapa bagian yaitu aplikasi mobile untuk guru dan orang tua, serta aplikasi dashboard untuk admin sekolah. Pihak sekolah dapat menentukan kategori kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik yang proses pelaksanaannya dipantau dan dinilai oleh guru. Metode penilaian yang digunakan adalah metode penilaian holistik dimana terdapat poin yang akan didapatkan oleh peserta didik ketika melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan gambar yang divalidasi oleh guru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ROSA membantu guru untuk melakukan penilaian afektif siswa dan membantu siswa untuk melatih diri menjadi disiplin.

Kata kunci - *Taksonomi Bloom, Penilaian Holistik, Student Activity Record System.*

ABSTRACT

**DESIGN AND IMPLEMENTATION *RECORD OF STUDENTS
ACTIVITIES (ROSA)* FOR ASSESMENT OF STUDENTS
AFFECTIVE IN ELEMENTARY SCHOOL
BASED ON BLOOM TAXONOMY
(Case Study: Implementation at Darul Hikam Elementary School)**

By

DENNY CHANDRA

ARY SETIJADI PRIHATMANTO

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

Elementary school age is the right age to be given education and character planting. Character formation is done through the habituation of positive activities carried out continuously so that it becomes a pleasant habit to do. The application of Record of Student Activities (ROSA) is a web and mobile based application that was built to be a guide in carrying out positive activities carried out repeatedly. This application aims to record the activities of students in the form of photos and provide an assessment and evaluation of the attitudes of students. The ROSA application consists of several parts, namely a mobile application for teachers and parents, as well as a dashboard application for school admins. The school can determine the category of activities that must be carried out by students whose implementation process is monitored and assessed by the teacher. The valuation method used is a holistic assessment method where there are points that will be obtained by students when conducting activities as evidenced by images validated by the teacher. The test results show that the ROSA application helps teachers to assess student affective and helps students to train themselves into discipline.

Keywords - Bloom Taxonomy, Holistic Assessment, Student Activity Record System.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Hipotesis	3
1.6 Metodologi Penelitian	4
1.7 Sistematika Pembahasan	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Ranah Afektif Hasil Pembelajaran	6
2.2 Rubrik Penilaian	9
2.4. UML	11
2.5. Reactive Stream	13
2.7 Reactive Programming	14
2.8 <i>Asynchronous Web Server</i>	15
2.9 <i>Waterfall Model</i>	15
BAB III	17

DESAIN DAN IMPLEMENTASI	17
3.1 Pedoman Penilaian Afektif	17
3.2 Desain Aplikasi	24
3.3 Implementasi	38
BAB IV	50
PENGUJIAN DAN ANALISIS	50
4.1 Pengujian	50
4.2 Analisis Data	52
BAB V	59
KESIMPULAN DAN SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN A	81
LAMPIRAN B	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.Taksonomi Bloom Domain Afektif	6
Gambar. 2. Ilustrasi flow pada implementasi reactive stream [10]	13
Gambar. 3.Use case admin sekolah	26
Gambar. 4.Use case guru	27
Gambar. 5.Use case wali murid	27
Gambar. 6.Activity diagram admin sekolah	28
Gambar. 7.Activity diagram guru	29
Gambar. 8. Activity Diagram Wali Murid	30
Gambar. 9.Package diagram API.....	30
Gambar. 10.Class diagram API.....	31
Gambar. 11.Entity Relationship Diagram collection	32
Gambar. 12.Deployment diagram arsitektur back end ROSA.....	33
Gambar. 13.Mockup dashboard admin sekolah secara umum.....	34
Gambar. 14.Mockup Dashboard admin sekolah untuk input data.....	35
Gambar. 15. Mockup aplikasi mobile untuk siswa.....	35
Gambar. 16.Mockup grafik capaian siswa.....	36
Gambar. 17. Mockup input kegiatan untuk siswa.....	36
Gambar. 18.Mockup aplikasi mobile untuk guru	37
Gambar. 19.Mockup aplikasi mobile validasi untuk guru	37
Gambar. 20.Collection database social workbook.....	38
Gambar. 21.Classs dan kode program API.....	39
Gambar. 22.Class dan kode program dashboard.....	39
Gambar. 23.Class dan kode program aplikasi mobile	40
Gambar. 24.Implementasi deployment arsitektur back end ROSA.....	40
Gambar. 25.ROSA di Google Playstore	41
Gambar. 26.Landing page aplikasi ROSA.....	41
Gambar. 27.Aplikasi mobile untuk guru.....	42
Gambar. 28.Validasi kegiatan di mobile untuk guru	43
Gambar. 29.Input data kegiatan untuk siswa	43
Gambar. 30.Tampilan dashboard	44
Gambar. 31.Tampilan input pada dashboard	44

Gambar. 32.Grafik monitoring sumber daya pada server	45
Gambar. 33.Diagram pengujian API.....	45
Gambar. 34. Konfigurasi JMeter untuk metode POST	47
Gambar. 35. Konfigurasi JMeter untuk metode GET	48
Gambar. 36.Konfigurasi JMeter untuk 100 request	48
Gambar. 37.Konfigurasi JMeter untuk 1000 request	48
Gambar. 38.Konfigurasi JMeter untuk 10000 request	49
Gambar. 39. Konfigurasi JMeter untuk 50000 request	49
Gambar. 40. Hasil Pengujian 100 Request untuk Metode POST	64
Gambar. 41. Sumber daya server 1 untuk 100 request metode POST	64
Gambar. 42.Sumber daya server 2 untuk 100 request metode POST	64
Gambar. 43.Hasil Pengujian 100 Request untuk Metode GET	65
Gambar. 44.Sumber Daya Server 1 untuk 100 request metode POST	65
Gambar. 45.Sumber Daya Server 1 untuk 100 request metode POST	65
Gambar. 46.Hasil Pengujian 1000 Request untuk Metode POST	66
Gambar. 47.Sumber daya server 1 untuk 1000 request metode POST	66
Gambar. 48.Sumber daya server 2 untuk 1000 request metode POST	66
Gambar. 49.Hasil Pengujian 1000 Request untuk Metode GET	67
Gambar. 50.Sumber daya server 1 untuk 1000 request metode GET	67
Gambar. 51.Sumber daya server 2 untuk 1000 request metode GET	67
Gambar. 52.Hasil Pengujian 10000 Request untuk Metode POST	68
Gambar. 53.Sumber daya server 1 untuk 10000 request Metode POST	68
Gambar. 54.Sumber daya server 2 untuk 10000 request Metode POST	68
Gambar. 55.Hasil Pengujian 10000 Request untuk Metode GET	69
Gambar. 56.Hasil Pengujian 50000 Request untuk Metode POST	70
Gambar. 57.Hasil Pengujian 50000 Request untuk Metode GET	71
Gambar. 58.Aktivitas Menyajikan makanan atau minuman kepada tamu	73
Gambar. 59. Memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam sekitar lingkungan rumah	74
Gambar. 60.Aktivitas Merapikan tempat tidur selama 10 hari	75
Gambar. 61.Mengucapkan salam dan sun tangan saat berangkat dan pulang sekolah kepada orang tua	76
Gambar. 62.Aktivitas Laporan sholat subuh - isya.....	77

Gambar. 63.Tadarus Alquran atau Iqra.....	78
Gambar. 64.Shaum Sunnah.....	79
Gambar. 65.Sholat Dhuha.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Taksonomi untuk Ranah Afektif [7] [13]	7
Tabel 2. Template rubrik holistik	10
Tabel 3. Template rubrik analitik	11
Tabel 4. Kategori social workbook	20
Tabel 5. Kategori ibadah harian	21
Tabel 6. Kategori amalan sunnah	21
Tabel 7. Spesifikasi Server pertama	46
Tabel 8. spesifikasi Server kedua	46
Tabel 9. spesifikasi server gateway	46
Tabel 10. Ringkasan Hasil Kegiatan Siswa.	63
Tabel 11. Hasil kuesioner guru	65
Tabel 12. Hasil kuesioner wali murid	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A: Hasil Load Testing

Lampiran B: Grafik Total Bobot Hasil Pengujian

Lampiran C: Hasil Kuesioner Guru

Lampiran D: Hasil Kuesioner Wali Murid

Lampiran E: Dokumentasi Penggunaan Aplikasi ROSA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SD Darul Hikam adalah sebuah sekolah Islam yang menerapkan kurikulum Taqwa Character Building (TCB) dalam membentuk karakter peserta didik. TCB dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak dan berprestasi. SD Darul Hikam memiliki instrumen untuk menjalankan program TCB yaitu dalam bentuk buku Social Workbook (SWB) dan Buku Silaturahmi [1]. Melalui instrumen tersebut peserta didik diarahkan melakukan kegiatan harian dan sosial yang dilakukan di rumah atau lingkungan sekitar. Hasil kegiatan sosial didokumentasikan dalam bentuk foto yang dicetak dan ditempel di buku SWB sedangkan untuk kegiatan harian siswa melaporkan dalam bentuk laporan tertulis untuk setiap kegiatan. Setiap hari guru melakukan evaluasi terhadap buku silaturahmi dari tiap peserta didik dan untuk penilaian Social Workbook dinilai pada tengah semester dan akhir semester.

Penilaian akhir Social Workbook ditentukan pada akhir semester dengan target pencapaian kurang lebih 100 poin untuk tiap peserta didik. Ketentuan poin ini dibuat oleh pihak sekolah dengan cara memberikan skor pada setiap jenis kegiatan sosial antara 25-30 poin. Jadi dapat diperkirakan peserta didik harus melakukan 4-5 jenis kegiatan sosial dalam satu semester. Melalui SWB ini diharapkan dapat tertanam karakter dan kebiasaan yang baik pada anak usia SD. Namun, penggunaan buku SWB ini masih memiliki banyak kekurangan diantaranya:

1. Guru harus mengevaluasi satu persatu hasil kegiatan sosial peserta didik setiap minggunya. Otomatis hal ini akan menambah beban kerja guru.
2. Masih terbatasnya dokumentasi foto kegiatan yaitu satu foto untuk satu jenis kegiatan. Hal ini belum dapat mencerminkan penanaman kebiasaan atau karakter pada anak. Secara ilmu psikologi, untuk menanamkan kebiasaan yang baik setidaknya anak harus melakukannya berulang kali dalam jangka waktu tertentu.
3. Adanya keharusan mencetak foto dokumentasi secara manual dan menempelkannya pada buku SWB. Selain itu foto tersebut tidak dapat didokumentasikan secara real time dan keterangan waktu yang kurang valid.

4. Proses rekapitulasi penilaian yang masih manual. Pada setiap akhir semester, guru akan melakukan rekapitulasi seluruh kegiatan sosial setiap peserta didik dan kemudian membuat portofolio sebagai bentuk laporan kepada orang tua.

Kementrian pendidikan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Ditpsmp) mengembangkan aplikasi dengan nama e-Rapor untuk melakukan evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Dalam panduan yang dirilis oleh DITPSMP dapat dilihat bahwa penilaian aspek afektif siswa masih berupa input skor [4]. Karena input nilai dalam bentuk skor hasil akhir dan tidak terdapat bukti otentik tentang kegiatan siswa yang berkenaan dengan penilaian tersebut maka obyektifitas penilaian serta tujuan penanaman sifat (afektif) tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Aplikasi e-Rapor tersebut diperuntukkan untuk tingkat pendidikan SMP dan belum ada aplikasi untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga aplikasi e-Rapor tersebut tidak dapat digunakan untuk tingkat pendidikan SD.

Salah satu perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan penelitian yang ada yaitu aplikasi berbasis android berkenaan dengan pengembangan perangkat lunak untuk assesmen dalam menentukan ketertarikan siswa di bidang matematika [5]. Aplikasi ini lebih ditekankan kepada penentuan ketertarikan terhadap matematika untuk siswa tingkat SMP dan bukan sebagai tools untuk membantu proses penanaman karakter siswa.

Penelitian lain yang berkaitan dengan assesmen afektif adalah pengembangan aplikasi menggunakan kamera untuk merekam ekspresi wajah mahasiswa. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang di bangun menggunakan engine dari microsoft yaitu *Microsoft Azure Cognitive Services* untuk mengolah gambar yang diterima oleh kamera [6]. Aplikasi yang dihasilkan bertujuan untuk menentukan ketertarikan mahasiswa ketika menjalani proses pembelajaran dan bukan fokus untuk p/enanaman karakter mahasiswa.

Oleh karena itu untuk dapat melakukan proses penanaman karakter dan penilaian karakter siswa maka penulis mencoba untuk merancang dan mengembangkan aplikasi yang dinamakan *Record on Student Activities (ROSA)*. Aplikasi ROSA adalah sebuah modul dari platform Vidyanusa yang digunakan untuk merekam aktifitas peserta didik

melalui *smartphone*. Aplikasi ini bertujuan untuk merekam kegiatan peserta didik secara *realtime* dalam rangka penilaian afektif peserta didik. Rubrik penilaian yang digunakan adalah penilaian holistik. Rubrik holistik adalah rubrik yang menggunakan skor tunggal dalam menilai seluruh kinerja [5]. Penilaian holistik disini yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik memiliki bobot penilaian tertentu. Jika peserta didik melakukan kegiatan tersebut dan ada bahan buktinya maka guru dapat memvalidasi kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Bahan penilaian yang digunakan dapat berupa gambar, video maupun teks.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dirumuskan suatu penyelesaian masalah yang terkait.

- a. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi yang mampu merekam kegiatan peserta didik dari sisi sikap secara *realtime*?
- b. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang mampu menangani *request* data yang selalu bertambah dari sisi server?

1.3 Tujuan

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.

1. Menghasilkan sebuah sistem penilaian sikap peserta didik dalam bentuk aplikasi web dan *mobile* yang dapat mengumpulkan dan merekam data hasil kegiatan belajar peserta didik terutama di aspek sikap.
2. Menghasilkan sebuah sistem yang dapat menangani *request* data yang selalu bertambah dari sisi server.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Aplikasi yang dirancang dan dikembangkan hanya dapat menilai aspek sikap peserta didik (afektif) tingkat Sekolah Dasar.
2. Level penilaian sikap mengacu pada taksonomi Bloom level 1 (*receiving*) dan 2 (*responding*).

1.5 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah

1. Aplikasi *Record of Students Activities* (ROSA) dapat membantu guru dalam

menilai dan mengevaluasi sikap sosial dan spiritual peserta didik secara *realtime*.

2. Melalui penerapan arsitektur *microservice* yang menggunakan konsep *reactive stream* pada API-nya maka sistem dapat bekerja secara optimal dalam menggunakan sumber daya yang ada pada sisi server yaitu CPU dan memori.

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dengan merumuskan permasalahan mengenai topik penelitian, menentukan tujuan, menentukan batasan masalah, hingga melakukan studi literatur yang berhubungan dengan topik yang dipilih. Bahan literatur untuk penelitian ini diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan internet.
2. Tahap desain. Pada tahap ini dibahas mengenai spesifikasi sistem hingga desain sistem. Spesifikasi sistem berkaitan dengan model yang akan diimplementasikan sedangkan sistem desain terbagi atas desain pada sisi developer dan pada pengguna.
3. Tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan proses implementasi desain sistem *Record of Student Activities*.
4. Tahap pengujian dan analisis data. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem dan analisa data untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I memberikan gambaran singkat tentang latar belakang dan motivasi penelitian, tujuan penelitian, serta batasan masalah dalam penelitian.

BAB II menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III menguraikan tentang analisis kebutuhan produk, rancangan arsitektur sistem, dan pembuatan sistem.

BAB IV memuat analisis tentang hasil ujicoba sistem. Proses ujicoba sistem ke lapangan (*environment test*).

BAB V memuat tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ranah Afektif Hasil Pembelajaran

Dalam pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar yang secara garis besar dibagi menjadi ranah kognitif, afektif dan psikomotoris [6]. Psikologi pendidikan, teori pembelajaran, perancang metode pembelajaran instruksional, para pendidik dan banyak lagi profesional di bidang pendidikan berpatokan kepada taksonomi Bloom sebagai evaluasi hasil pembelajaran yang melihat proses pembelajaran dari tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.

Ranah afektif adalah ranah pembahasan dan penilaian yang berhubungan dengan sikap. Aktifitas sikap dari masing-masing peserta didik menjadi bahan ukuran dan penilaian bagi pendidik dalam menentukan sejauh mana pemahaman yang telah diperoleh peserta didik dapat membawa perubahan pada akhlak dan sikap berinteraksi di lingkungan sekitarnya [7]. Ranah afektif berkaitan dengan tujuan-tujuan yang berhubungan dengan segala hal yang bersifat emosional seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi dan sikap atau attitude [8]. Krathwohl, Bloom, and Masia (1973) mendefinisikan ranah efektif menjadi lima level seperti ditunjukkan pada gambar 1 [12]:

Gambar. 1. Taksonomi Bloom Domain Afektif

Dua tingkat pertama adalah sikap menerima, responsif, dan perhatian peserta didik terhadap materi pembelajaran dengan pembelajaran aktual atau perubahan dalam peserta didik yang merupakan hasil dari pembelajaran. Tingkat ketiga, menilai, bahwa peserta didik benar-benar memulai proses pembelajaran ketika mereka membandingkan dan membedakan materi baru dengan ide-ide, keyakinan, dan sikap

mereka yang ada. Peserta didik pada tingkat ini dapat mengartikulasikan nilai, mempertahankannya, dan menggambarkan asal dan alasannya. Mereka juga dapat membuat penilaian berdasarkan orientasi ini. Tingkat keempat yaitu organisasi, menguraikan proses belajar mengkonseptualisasikan dan mengatur sistem nilai mereka dalam kaitan dengan pembelajaran afektif yang telah terjadi. Tingkat kelima dan terakhir dari taksonomi, karakterisasi, mengacu pada cara di mana seorang individu sekarang dicirikan oleh seperangkat nilai yang menyeluruh. Tabel 1 berisi penjelasan dari masing-masing tingkatan domain afektif berdasarkan taksonomi Bloom:

Tabel 1. Taksonomi untuk Ranah Afektif [7] [13].

Tingkatan	Deskripsi	Kata Kunci
Penerimaan	Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Contohnya mendengarkan orang lain dengan seksama, mendengarkan dan mengingat nama seseorang yang baru dikenalnya	Bertanya, memilih, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, mengidentifikasi, menyebutkan, menunjukkan, menyeleksi, mengulangi, menggunakan.
Tanggapan	Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Contohnya berpartisipasi di kelas, bertanya tentang konsep, model dan sebagainya agar memperoleh pemahaman, dan menerapkannya.	Menjawab, membantu, mendiskusikan, menghormati, berbuat, melakukan, membaca, memberikan, menghafal, melaporkan, memilih, menceritakan, menulis.
Penghargaan	Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Contohnya peka terhadap perbedaan individu dan budaya, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, mempunyai komitmen.	Melengkapi, menggambarkan, membedakan, menerangkan, mengikuti, membentuk, mengundang, menggabung, mengusulkan, membaca, melaporkan, memilih, bekerja, mengambil bagian, mempelajari.
Pengorganisasian	Berkaitan dengan memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Contohnya mengakui adanya kebutuhan keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, menyelaraskan antara kebutuhan organisasi, keluarga dan diri sendiri.	Mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, melengkapi, mempertahankan, menerangkan, merumuskan, menggeneralisasikan, mengidentifikasi, mengintegrasikan, memodifikasikan, mengorganisir, menyiapkan, menghubungkan, mensintesis.

Internalisasi nilai	Berkaitan dengan memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga menjadi karakteristik gayahidupnya. Contohnya menunjukkan kemandiriannya saat bekerja sendiri, kooperatif dalam kegiatan kelompok, objektif dalam memecahkan masalah, menghargai orang lain.	Membedakan menerapkan, mengusulkan, memperagakan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasikan, mempertunjukkan, menanyakan, memecahkan, menggunakan.
---------------------	--	--

Pada kurikulum 2013 sikap dapat dibedakan yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Pada ranah sikap spiritual penilaian sikap dapat dilakukan dengan observasi dan jurnal, sedangkan pada ranah sikap sosial dapat dilakukan dengan bentuk observasi, penilaian diri dan penilaian sesama teman [15].

a. Observasi

Observasi atau pengamatan banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, observasi dapat menilai hasil dan proses belajar misalnya tingkah laku peserta didik sewaktu belajar, kegiatan diskusi peserta didik.

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Contoh penilaian jurnal yang dilakukan oleh guru adalah buku kegiatan idadah peserta didik selama ramadhan. Selain buku kegiatan tersebut diatas, jurnal dapat juga dilakukan oleh guru dalam bentuk catatan-catatan kecil dibuku harian.

c. Penilaian diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.

d. Penilaian sesama teman

Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik.

2.2 Rubrik Penilaian

Menurut Fenton (1996), asesmen (*assessment*) atau pengukuran hasil belajar ialah pengumpulan informasi yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pengambilan keputusan. Sedangkan penilaian atau evaluasi (*evaluation*) ialah aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap data asesmen, yaitu untuk menghasilkan keputusan (*judgments*) tentang besarnya dan kelayakan pembelajaran yang telah berlangsung. [16].

Hasil pengukuran, baik melalui tes dan non tes, menghasilkan data kuantitatif berupa skor. Skor ini kemudian ditafsirkan menjadi nilai. Kesulitan yang dihadapi adalah menetapkan skor dengan tepat. Disinilah pentingnya rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah panduan yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan peserta didik. Rubrik menurut Kenneth Wolf dan Ellen Stevens adalah panduan penilaian multi guna untuk menilai produk atau karya dan kinerja peserta didik [18]. Panduan ini mencantumkan kriteria khusus untuk produk atau karya dan kinerja peserta didik. Kriteria tersebut membantu peserta didik untuk memiliki pemahaman dan visualisasi konkret tentang "apa yang penting". Setiap kriteria juga mencakup skala gradasi kualitas. Skala penilaian bisa berupa numerik, kualitatif, atau kombinasi dari keduanya.

Menurut Puji Iryanti [14], rubrik dapat dibedakan menjadi dua yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik.

1. Rubrik analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Dengan menggunakan rubrik ini dapat dianalisa kelemahan dan kelebihan peserta didik terletak pada kriteria yang mana. Rubrik Analitik biasanya dipilih apabila diinginkan tipe respons yang cukup terfokus, yaitu untuk tugas penampilan yang mungkin mempunyai 1 atau 2 jawaban, dan kreativitas tidak terlalu esensial dalam jawaban peserta didik. Pada mulanya rubrik analitik terdiri atas beberapa skor, yang diikuti dengan penjumlahan untuk skor akhir. Penggunaannya mewakili asesmen pada tingkatan multidimensi. Proses penskoran pada rubrik analitik sangat lambat, sebagai akibat dari pengukuran berbagai keterampilan atau karakteristik yang sangat berbeda, yang masing-masing memerlukan pemeriksaan berulang kali. Keuntungan dari rubrik analitik adalah peserta didik menerima umpan balik yang spesifik terhadap setiap kriteria penskoran individual dari

penampilannya. Sehingga dimungkinkan untuk menciptakan suatu “profil” tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik secara spesifik

2. Rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Rubrik holistik biasanya digunakan apabila kesalahan pada bagian dari proses masih dapat ditolerir, asalkan kualitas keseluruhannya cukup tinggi. Fokus dari suatu skor yang menggunakan rubrik holistik ialah terhadap kualitas secara keseluruhan, kemahiran atau pemahaman terhadap isi dan keterampilan spesifik, jadi meliputi asesmen yang bertaraf unidimensi. Penggunaan rubrik holistik dapat menghasilkan proses scoring yang lebih cepat dibanding rubrik analitik. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh karena si penilai atau pemeriksa diharapkan untuk membaca, memeriksa produk atau penampilan peserta didik hanya sekali dalam rangka memperoleh kesan yang menyeluruh tentang hasil pekerjaan peserta didik. Dalam rubrik ini, salah satu penyebutan yang digunakan adalah tingkat 1 (memuaskan), tingkat 2 (cukup memuaskan dengan banyak kekurangan), tingkat 3 (memuaskan dengan sedikit kekurangan), dan tingkat 4 (superior).

Suatu rubrik paling tidak memiliki kelengkapan komponen berikut: (1) aspek yang diamati untuk dinilai, (2) skala atau kategori penilaian untuk menandai tingkatan kualitas pelaksanaan kinerja atau produk, (3) deskripsi dari setiap aspek dalam setiap tingkat skala atau kategori penilaian, dan (4) penghitungan nilai akhir.

Tabel 2 adalah contoh template rubrik holistik dan tabel 3 adalah contoh template rubrik analitik [17].

Tabel 2. Template rubrik holistik

Skor	Deskripsi
5	Memperlihatkan pemahaman yang lengkap tentang permasalahannya. Seluruh persyaratan tugas dimasukkan ke dalam respons.
4	Memperlihatkan pemahaman yang cukup tentang permasalahannya. Seluruh persyaratan tugas dimasukkan ke dalam respons.
3	Memperlihatkan pemahaman parsial tentang permasalahannya. Kebanyakan persyaratan tugas dimasukkan ke dalam respons.
2	Memperlihatkan pemahaman terbatas tentang permasalahannya. Banyak persyaratan tugas yang tidak tampak dalam respons.
1	Memperlihatkan sama sekali tidak memahami permasalahannya.

Tabel 3. Template rubrik analitik

	Mulai	Mengembangkan	Menguasai	*Exemplary	Skor
Kriteria 1	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat pemula	Deskripsi yang merefleksikan pergeseran ke arah kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja paling tinggi	
Kriteria 2	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat pemula	Deskripsi yang merefleksikan pergeseran ke arah kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja paling tinggi	
Kriteria 3	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat pemula	Deskripsi yang merefleksikan pergeseran ke arah kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja paling tinggi	
Kriteria 4	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat pemula	Deskripsi yang merefleksikan pergeseran ke arah kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja tingkat menguasai	Deskripsi yang merefleksikan kinerja paling tinggi	

Sebelum mendesain rubrik yang spesifik, perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah penampilan atau produk tersebut akan diskor secara holistik atau analitik. Menggunakan rubrik apapun, perlu diidentifikasi dan dirumuskan kriteria penampilan spesifik Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan indikator yang dapat diamati, sebagai langkah awal pengembangan. Keputusan tentang pemilihan pendekatan holistik atau analitik pada penskoran mempunyai beberapa kemungkinan implikasi. Hal terpenting yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu ialah bagaimana akan menggunakan hasil akhirnya. Apabila diinginkan skor sumatif secara keseluruhan, lebih baik memilih pendekatan holistik. Sebaliknya, jika tujuannya ialah umpan balik formatif, maka gunakanlah rubrik penskoran analitik. Aplikasi ROSA menggunakan rubrik penilaian holistik dalam menentukan penilaian sikap.

2.4. UML

UML adalah Bahasa standar untuk membuat rancangan software. UML biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun, dokumen artifak dari software – intensive system [19]. Aplikasi ROSA menggunakan paradigma Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) sehingga memerlukan dokumentasi menggunakan UML. Berikut ini diagram yang digunakan dalam UML:

2.4.1 Use Case Diagram

Diagram ini memperlihatkan himpunan use-case dan aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Use Case Diagram pada aplikasi ROSA digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang dilakukan oleh user.

2.4.2 Activity Diagram

Diagram aktivitas adalah tipe khusus dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Diagram ini terutama penting dalam pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi tekanan pada aliran kendali antar objek. Activity Diagram pada aplikasi ROSA digunakan untuk menjelaskan alur dari proses yang dilakukan oleh user.

2.4.3 Package Diagram

Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, merupakan bagian dari diagram komponen. Package Diagram pada aplikasi ROSA digunakan untuk mendokumentasikan modul-modul yang dibuat.

2.4.4 Class Diagram

Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek. Meskipun bersifat statis, sering pula diagram kelas memuat kelas-kelas aktif. Class Diagram pada aplikasi ROSA dibuat untuk mendokumentasikan file class yang dibuat.

2.4.5 Component Diagram

Diagram komponen ini memperlihatkan organisasi serta kebergantungan sistem/perangkat lunak pada komponen-komponen yang telah ada sebelumnya. Component Diagram pada aplikasi ROSA digunakan untuk mendokumentasikan komponen-komponen dari pustaka yang digunakan.

2.4.5 Deployment Diagram

Diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time). Memuat simpul-simpul beserta komponen-komponen yang di dalamnya. Kesembilan diagram ini tidak mutlak harus digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, semuanya dibuat sesuai kebutuhan. Pada UML dimungkinkan kita menggunakan diagram-diagram lainnya misalnya data flow diagram, entity relationship diagram, dan sebagainya [19]. Deployment Diagram pada aplikasi ROSA digunakan untuk mendokumentasikan arsitektur yang dibuat.

2.5. Reactive Stream

Reactive Stream adalah inisiatif untuk menyediakan standar untuk pemrosesan *asynchronous stream* dengan *non-blocking back pressure*. Tujuan dari *reactive stream* adalah untuk mengatur pertukaran stream data melalui *asynchronous* sambil memastikan bahwa sisi penerima tidak dipaksa untuk melakukan *buffer* dengan jumlah sembarang. Dengan kata lain *back pressure* adalah bagian integral dari model ini untuk memungkinkan antrian yang memediasi antara *thread* yang harus dibatasi [9]. Aplikasi ROSA menggunakan pustaka yang mengimplementasikan reactive stream untuk mendapatkan performa yang optimal. Gambar 2 menunjukkan hubungan antar interface pada konsep reactive stream.

Spesifikasi *Reactive Stream* terdiri dari empat *interface* yaitu: *Publisher*, *Processor*, *Subscriber* dan *Subscription* [10].

Gambar. 2. Ilustrasi flow pada implementasi reactive stream [10]

Interface tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut [10]:

- a. *Publisher*: sebuah *Publisher* adalah penyedia data yang dapat mempublikasi data dalam jumlah banyak kepada *Subscriber*. Kecepatan dari data yang dipublikasi tergantung pada *Subscriber*. Interface dari *Publisher* memiliki satu method yaitu

subscribe yang digunakan untuk mendaftarkan sebuah *Subscription* baru untuk *Subscriber*. Method ini dapat dipanggil berkali-kali pada kapan saja. *Publisher* dapat mengalirkan data kepada beberapa *Subscriber*.

- b. *Subscriber*: sebuah *Subscriber* adalah penerima akhir data stream dari *Publisher*. Interface *Subscriber* terdiri dari empat method yaitu *onSubscribe*, *onNext*, *onError*, dan *onComplete*. Method *onSubscribe* di jalankan oleh *Publisher* ketika method *subscribe* dipanggil untuk mendaftarkan sebuah *Subscription*. Tidak ada data yang dialirkan kepada *Subscriber* sampai method *request* di jalankan di *Subscription*. Ketika data dialirkan dan diterima oleh *Subscriber*, method *onNext* dijalankan untuk memproses data. Jika error terjadi, method *onError* dijalankan untuk mengatasi error. Ketika error terjadi, tidak ada event lain yang dijalankan sampai error tersebut di atasi. Ketika aliran data berakhir dan tidak ada data lagi yang dialirkan method *onComplete* di jalankan.
- c. *Subscription*: sebuah *Subscription* merepresentasikan hubungan one-to-one antara sebuah *Publisher* dan sebuah *Subscriber*. *Subscription* hanya dapat digunakan oleh satu *Subscriber* dan ketika *Subscription* dibatalkan maka resource yang digunakan akan dibersihkan. Interface *Subscription* memiliki dua method yaitu *request* dan *cancel*. *Publisher* tidak akan mengalirkan data sebelum method *request* dipanggil. Method ini dipanggil oleh *Subscriber* untuk berkomunikasi dengan data yang dialirkan. Method ini dapat dipanggil beberapa kali. Argumen dari method harus berupa bilangan positif.
- d. *Processor*: Sebuah processor berperan diantara *Publisher* dan *Subscriber*. Artinya processor dapat memesan kepada *Publisher* dan mengalirkan data kepada sebuah *Subscriber*. Processor hanya digunakan antara sebuah *Publisher* dan sebuah *Subscriber* untuk memproses stream data dan kemudian mengalirkan hasilnya kepada sebuah *Subscriber*.

2.7 Reactive Programming

Reactive programming adalah bagian dari paradigma *Asynchronous Programming* dimana ketersediaan informasi baru mendorong logika berikutnya daripada melakukan kontrol aliran yang dikerjakan oleh eksekusi *thread*. *Reactive Programming* mendukung pemecahan masalah menjadi beberapa langkah diskrit dimana masing-masing dapat dieksekusi dalam mode *asynchronous* dan *nonblocking* dan kemudian dapat disusun untuk menghasilkan alur kerja – mungkin tidak terbatas pada input dan outputnya [10]. Aplikasi ROSA dibangun

menggunakan paradigma reactive programming untuk mendapatkan performa yang optimal.

2.8 Asynchronous Web Server

Server web modern dilengkapi dengan kemampuan untuk memproses beberapa *request* secara bersamaan, untuk memenuhi tuntutan beban kerja yang tinggi yang dibebankan pada mereka. *Concurrency* dapat diimplementasikan dalam web server menggunakan kemampuan *synchronous* maupun *asynchronous* yang disediakan oleh sistem operasi. Meskipun mekanisme *synchronous* banyak digunakan, mekanisme *asynchronous* mungkin menarik karena memberikan manfaat *concurrency* sambil mengurangi banyak *overhead* dan kompleksitas *multi-threading* [11]. API pada aplikasi ROSA menggunakan server HTTP yang bersifat *asynchronous* untuk mendapatkan performa yang optimal.

2.9 Waterfall Model

Dalam mengembangkan aplikasi ROSA digunakan metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall Model*. Metode air terjun atau yang sering disebut metode *waterfall* sering dinamakan siklus hidup klasik (*classic life cycle*), dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (*planning*), permodelan (*modeling*), konstruksi (*construction*), serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna (*deployment*), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan [20]. Tahapan metode *waterfall* ditunjukkan pada gambar 3 berikut.

Gambar. 3. Tahapan metode waterfall

Dalam pengembangannya metode *waterfall* memiliki beberapa tahapan yang berurut yaitu: *requirement* (analisis kebutuhan), *design system* (desain sistem), *Coding* (pengkodean) & *Testing* (pengujian), Penerapan Program, pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode *waterfall* adalah sebagai berikut :

1. *Requirement Analisis*

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna.

2. *System Design*

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat keras (*hardware*) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.

3. *Implementation*

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut *unit*, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap *unit* dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai *unit testing*.

4. *Integration & Testing*

Seluruh *unit* yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing *unit*. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan.

5. *Operation & Maintenance*

Tahap akhir dalam model *waterfall*. Perangkat lunak yang sudah jadi, dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.

Perbaikan implementasi *unit* sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.

2.10 Metode Wawancara

Pengertian wawancara menurut P. Joko Subagyo (2011:39) adalah "Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan." [21]. Pengertian wawancara menurut Esterberg yang diterjemahkan oleh Sugiyono (2009:72) adalah "Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu." [22].

BAB III

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Pedoman Penilaian Afektif

Penilaian afektif yang dilakukan pada SD Darul Hikam mengacu pada pedoman penilaian pada kurikulum *Taqwa Character Building* (TCB) Darul Hikam dan Buku *Social Workbook* Darul Hikam. Pada buku pedoman tersebut dijelaskan tentang tata cara penilaian dan penilaian capaian siswa berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.

3.1.1 TCB Darul Hikam

Poin penjelasan yang terdapat pada buku pedoman TCB Darul Hikam:

1. Penilaian perilaku peserta didik dilakukan oleh pelatih dan pelatih pendamping (wali murid)
2. Penilaian ditekankan pada perubahan perilaku yang ditampilkan peserta didik yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang diprogramkan
3. Untuk mengukur perilaku peserta didik dilakukan secara kualitatif
4. Evaluasi siswa menggunakan lembar pengamatan harian perubahan sikap dan perilaku peserta didik baik positif maupun negatif yang teramati oleh wali asuh
5. Penilaian dilakukan setiap saat dan di setiap tempat di kelas maupun luar kelas, yaitu dalam kegiatan kurikuler, ko kurikuler dan ekstra kurikuler
6. Pelaporan hasil evaluasi siswa diserahkan kepada orang tua bersamaan dengan penyerahan hasil UTS dan UAS

Adapun tingkatan capaian dari hasil penilaian adalah sebagai berikut:

1. Dasar, dengan tingkatan 1 artinya jarang dilakukan oleh siswa,
2. Berkembang, dengan tingkatan 2 artinya kadang dilakukan, yaitu siswa masih memerlukan bantuan secara intensif,
3. Maju, dengan tingkatan 3 artinya siswa sudah terbiasa melakukan, yaitu siswa sudah melakukan namun memerlukan sedikit bantuan,
4. Mahir, dengan tingkatan 4 artinya siswa selalu melakukan, yaitu siswa melakukan tanpa bantuan,
5. Pionir, dengan tingkatan 5 artinya siswa sudah konsisten melakukan tanpa bantuan orang lain

3.1.2 Buku Social Workbook

Berikut ini penjelasan tentang buku social workbook:

1. Social Workbook adalah buku kerja aksi atau tugas sosial yang dirancang untuk melatih siswa dalam pengembangan akhlak yang terkait kepedulian sosial,
2. Kegiatan sosial ini bersifat wajib, karena:
 - a. Merupakan nilai dari penilaian kurikulum khas Darul Hikam yaitu Taqwa Character Building (TCB)
 - b. Memiliki kontribusi penilaian sebanyak 30% bagi mata pelajaran PPKn dan PAI
 - c. Syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas

(UKK)

3. Social Workbook berisi kegiatan-kegiatan yang memiliki bobot poin yang harus diakumulasikan sesuai target sekolah yang sudah ditetapkan
4. Target perolehan poin kegiatan sosial harus mencapai 200 poin yang dapat dibagi pencapaiannya menjadi 100 poin tiap semesternya
5. Pelaksanaan kegiatan sosial bisa dilakukan secara acak atau tidak berurutan dan waktu pelaksanaannya bersifat kondisional dengan tidak terikat oleh waktu sekolah
6. Kegiatan sosial yang dapat diakumulasikan menjadi poin hanya satu kali, sehingga harus melakukan kegiatan lainnya untuk memperoleh poin berikutnya
7. Kegiatan sosial yang tercantum dilakukan secara individual dan boleh secara tim dengan anggota keluarga
8. Setiap kegiatan sosial yang sudah dilakukan harus dibuktikan dengan deskripsi dan foto kegiatan, serta dibubuhkan tanda tangan orang tua dan guru
9. Social Workbook dikumpulkan setiap menjelang Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Kenaikan Kelas (UKK)
10. Sebagai upaya pembinaan tanggung jawab anak, maka jika Social Workbook hilang harus diganti dengan sebesar Rp.50.000 yang akan diinfakan untuk kegiatan sosial

3.1.3 Desain penilaian afektif pada ROSA

Bedasarkan pedoman penilaian diatas dan diskusi yang dilakukan bersama pihak sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh guru dan Penanggung Jawab Social Workbook kelas 2A maka dihasilkan kesepakatan poin-poin perancangan aplikasi ROSA sebagai berikut:

1. Diperlukan aplikasi berbasis mobile dan web untuk melakukan penilaian afektif untuk memudahkan guru dalam memberi penilaian sikap terhadap siswa
2. Aplikasi mobile digunakan oleh guru dan siswa atau wali murid untuk melakukan perekaman kegiatan, sedangkan aplikasi web digunakan oleh admin sekolah untuk melakukan input kegiatan, input kelas, input siswa dan input guru
3. Guru dan Penanggung Jawab Social Workbook kelas 2A menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dinilai

4. Setiap kegiatan dibuktikan menggunakan foto, waktu pelaksanaan tercatat secara realtime dan mengisi keterangan yang bersifat opsional
5. Setiap kegiatan diberi bobot sebagai nilai bahwa suatu kegiatan telah dilakukan dan guru wajib melakukan validasi kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa
6. Hasil kegiatan dapat dilihat pada pertengahan semester (UTS) dan akhir semester (UAS) dalam bentuk nilai total atau grafik
7. Data kegiatan dapat disimpan dalam bentuk digital dan dalam jangka waktu yang lama dan dapat diakses oleh pihak sekolah jika diperlukan

Hasil dari diskusi dengan guru dan bagian kesiswaan mengenai kategori dan jenis kegiatan yang akan diuji coba, yaitu:

1. Kategori Social Workbook, jenis kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan dalam satu semester. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki bobot, sikap yang dinilai dan durasi masing-masing. Tabel 4 menjelaskan tentang kategori social workbook.

Tabel 4. Kategori social workbook

No.	Kegiatan	Sikap	Durasi	Bobot	Maks.	Min.
1	menyajikan makanan dan minuman kepada tamu	peduli	1 semester 1 kali	25	25	18
2	memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam disekitar lingkungan rumah	peduli	1 semester 1 kali	30	30	22
3	merapikan tempat tidur	peduli	10 hari	10	100	75
4	mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua saat akan berangkat sekolah	santun	10 hari	10	100	75

Yang menjadi hal paling penting adalah menumbuhkan sikap pembiasaan, semakin banyak dilakukan maka semakin bagus karena menunjukkan konsistensi dalam pembiasaan sehingga diharapkan menjadi karakter. Setiap kegiatan diberikan target untuk memotivasi. Diharapkan siswa melaksanakan target 75% dari target nilai maksimal. Nilai yang terkandung dalam kegiatan social workbook adalah santun dan peduli. Diharapkan siswa akan terbiasa peduli dengan kebersihan diri dan lingkungan, peduli dengan keadaan sekitar lingkungan dan santun terhadap orang tua maupun orang lain.

2. Kategori ibadah harian, jenis kegiatan ini dilakukan setiap hari dalam waktu aktif belajar dan menjadi penilaian dari aspek spiritual dan sikap disiplin peserta didik. Skor penilaian ditentukan oleh guru. Jenis kegiatan yang dinilai adalah sholat lima waktu dan tadarus Al-Quran. Tabel 5 menjelaskan kategori ibadah harian yang harus dilakukan oleh siswa setiap hari.

Tabel 5. Kategori ibadah harian

No.	Kegiatan	Sikap	Durasi	Bobot	Min.	Maks.
1	sholat lima waktu	disiplin	1 semester	100	4575	6100
2	tadarus Al-Quran	disiplin	1 semester	50	2287	3050

Nilai yang diharapkan adalah sikap kedisiplinan siswa dalam melaksanakan Sholat lima waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Diharapkan siswa melaksanakan target 75% dari target nilai maksimal.

3. Kategori amalan sunnah, jenis kegiatan ini tidak harus dilakukan setiap hari. Tidak ada ketentuan target yang harus dicapai. Skor penilaian ditentukan oleh guru. Jenis kegiatan yang dinilai adalah puasa sunnah, sholat dhuha dan tahajud. Tabel 6 menunjukkan kategori amalan sunnah yang tidak diwajibkan dilakukan namun dianjurkan.

Tabel 6. Kategori amalan sunnah

Nomor	Kegiatan	Durasi	Bobot
1	shaum sunnah	1 semester	100

2	sholat dhuha	1 semester	50
3	sholat tahajud	1 semester	50

Kegiatan-kegiatan diatas diinput melalui aplikasi web (dashboard) oleh admin sekolah dan akan menjadi menu pada aplikasi mobile. Pada tahap pengujian, kelas yang dipilih sebagai sampel adalah kelas 2A SD Darul Hikam. Jumlah peserta didik 27 orang dengan wali kelas 2 orang dan 1 guru penanggung jawab social workbook.

Metode yang digunakan untuk menentukan waktu guru dalam melakukan penilaian menggunakan aplikasi ROSA adalah dengan wawancara. Dalam wawancara ditanyakan waktu yang diperlukan untuk melakukan penilaian menggunakan buku secara manual. Kemudian dibandingkan waktunya dengan waktu penilaian menggunakan ROSA.

Untuk menghitung tingkat partisipasi (responding) siswa secara umum dalam mengerjakan tugas maka digunakan perhitungan persentase keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas menggunakan ROSA dengan rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah total siswa}) \times 100\%$$

Untuk menghitung persentase siswa yang mengerjakan kegiatan sesuai target poin ditentukan dengan rumus:

$$\text{Persentase} = (\text{jumlah siswa memenuhi target} / \text{jumlah total siswa}) \times 100\%$$

Selain menggunakan perhitungan bobot seperti yang telah ditentukan maka digunakan juga metode survey dengan memberikan kuesioner kepada guru dan wali murid sebagai data pendukung. Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan skor jawaban dari responden adalah menggunakan Skala Guttman. Menurut Sugiyono (2014:139) “Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; “ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain”. Skala pengukuran ini dapat menghasilkan pertanyaan dalam

bentuk pilihan ganda maupun check list, dengan jawaban yang dibuat skor tertinggi (setuju) satu dan terendah (tidak setuju) nol [22]. Tabel 7 adalah data pertanyaan survey untuk guru:

Tabel 7. Kuesioner Untuk Guru

No.	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
1	Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ROSA?		
2	Apakah aplikasi ROSA membantu Bapak/Ibu Guru dalam melakukan penilaian dan pemantauan sikap siswa terutama menentukan level kepatuhan/pemahaman siswa		
3	Apakah ada kesulitan secara teknis dalam menggunakan aplikasi ROSA		
4	Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ROSA		
5	Apakah semester depan aplikasi ROSA perlu untuk diimplementasikan kembali?		

Tabel 8 adalah pertanyaan survey yang diberikan kepada wali murid setelah satu semester menggunakan ROSA:

Tabel 8. Kuesioner Untuk Siswa

No.	Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
1	Apakah menurut bapak/ibu aplikasi ROSA penting dalam melatih siswa untuk Istiqomah/Disiplin		
2	Apakah ada kesulitan dalam melakukan instalasi aplikasi ROSA		
3	Apakah ada kesulitan secara teknis dalam menggunakan aplikasi ROSA		
4	Apakah menggunakan aplikasi ROSA membebani Bapak/Ibu sebagai wali murid		

5	Setelah menggunakan aplikasi ROSA apakah ada penambahan kedisiplinan dari Anak untuk membiasakan dalam mengerjakan tugas Social Workbook maupun Tugas Harian		
---	--	--	--

Dari hasil persentase responden akan ditarik kesimpulan dengan memberikan interval yaitu jika intervalnya 0 – 50% maka kesimpulannya dianggap tidak setuju dan jika intervalnya antara 50 – 100 maka dianggap setuju.

3.1.4 Pemanfaatan data ROSA

Selain perancangan penilaian diatas dilakukan juga diskusi tentang pemanfaatan data ROSA yang diharapkan data kegiatan siswa tersebut dapat tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Adapun pemanfaatan data ROSA kedepan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai rekam jejak siswa yang dapat dimanfaatkan oleh wali kelas pada kelas selanjutnya sehingga wali kelas selanjutnya dapat melakukan analisis dengan lebih mudah tentang perilaku siswa
2. Sebagai data pembantu untuk pihak psikolog untuk melakukan analisa perilaku siswa jika diperlukan
3. Sebagai sumber data untuk analisa pihak sekolah untuk mengukur keberhasilan program yang berkenaan dengan aspek perkembangan perilaku siswa
4. Sebagai sumber data penilaian sikap yang lebih objektif yaitu dibuktikan dengan foto dan waktu pelaksanaan kegiatan yang realtime sehingga hasil penilaian sekolah dapat dipertanggung jawabkan.

3.2 Desain Aplikasi

Setelah melalui tahapan desain dan analisa berdasarkan buku pedoman dan diskusi bersama pihak sekolah maka aplikasi ROSA dapat didesain menggunakan langkah-langkah beriktu ini:

1. Penjelasan fungsional dari masing-masing aktor dalam bentuk use case diagram, activity diagram.
2. Penjelasan fungsional dan arsitektur sistem dalam bentuk class diagram, deployment diagram, dan package diagram.
3. Penjelasan Entity Relationship Diagram (ERD) yaitu diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas pada database.

4. Penjelasan tampilan antarmuka sistem dalam bentuk mockup, serta tampilan purwarupa sistem versi awal.
5. Penjelasan teknologi yang digunakan, implementasi sistem dalam bentuk deployment sistem ke server.

3.1.3 Use case diagram

Aktor sistem terdiri dari admin sekolah, guru dan wali murid (orang tua). Berikut penjelasan *usecase* dari masing-masing aktor tersebut.

a. Use case diagram admin

Admin sekolah adalah guru bagian kesiswaan yang bertugas mengatur kategori kegiatan yang akan menjadi kerangka utama dalam penilaian setiap aktifitas peserta didik. Setiap kategori kegiatan terdiri dari beberapa jenis aktifitas. Kategori kegiatan dan jenis aktifitas yang dinilai pada setiap sekolah bisa berbeda-beda. Pada SD Darul Hikam, kategori kegiatan terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki beberapa jenis aktifitas yaitu:

1. Kegiatan social workbook. Jenis kegiatan pada kategori sosial workbook ada yang bersifat tentatif (hanya dilakukan sekali) dan rutin (setiap hari) dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan penilaian guru. Pada SD Darul Hikam, jenis aktifitas yang menjadi penilaian diantaranya menyajikan makanan dan minuman kepada tamu, memberi makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam disekitar lingkungan sekolah serta merapikan tempat tidur.
2. Kegiatan sholat lima waktu. Jenis aktifitas terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, mahgrib dan isya. Jenis aktifitas ini bersifat rutin dan menjadi penilaian aktivitas ibadah harian peserta didik.
3. Kegiatan tadarus Al-Quran atau Iqro. Jenis aktifitas berupa foto kegiatan peserta didik membaca Al-Quran atau Iqro dengan keterangan surat dan ayat yang telah dibaca.

Gambar 4 menjelaskan tentang use case diagram untuk admin sekolah.

Gambar. 3. Use case admin sekolah

Selain mengatur kegiatan dan aktifitas, admin sekolah memiliki fungsi dalam mengatur kelas, siswa dan guru.

b. Use case diagram guru

Guru memiliki fungsional sebagai pemantau kegiatan seluruh peserta didik pada kelas yang menjadi tanggung jawab guru tersebut, melakukan validasi aktifitas peserta didik yang telah dilaporkan, memberikan komentar terhadap kegiatan peserta didik dan melihat statistik pencapaian seluruh kegiatan peserta didik. Gambar 5 menunjukkan use case dari guru.

Gambar. 4. Use case guru

c. Use case diagram wali murid

Orang tua atau wali murid memiliki fungsional dapat melakukan upload kegiatan anaknya dalam bentuk foto, lalu mengirim foto tersebut ke guru, melihat laporan hasil kegiatan anak dalam bentuk statistik dan melihat timeline dari semua peserta didik yang ada di kelas anaknya. Use case wali murid dijelaskan pada gambar 6 berikut ini:

Gambar. 5. Use case wali murid

3.2.2 Activity diagram

Activity diagram pada aplikasi ROSA memberikan gambaran aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis dari masing-masing aktor.

a. Activity diagram admin

Tahap awal yang dilakukan oleh admin sekolah adalah melakukan pengaturan kategori dan jenis kegiatan yang akan dinilai. Tiap kelas dapat memiliki kategori dan jenis kegiatan yang berbeda-beda. Selanjutnya admin melakukan input data guru dan siswa sesuai dengan kelasnya dan memberi penugasan kepada guru mengenai kategori dan jenis kegiatan yang akan dilaporkan oleh peserta didik di setiap kelas. Activity diagram untuk admin dijelaskan pada gambar 7.

Gambar. 6. Activity diagram admin sekolah

b. Activity diagram guru

Alur kerja guru di tahap awal adalah melakukan login di mana sebelumnya username dan password guru telah dibuatkan oleh admin. Berikutnya guru mengunduh kategori dan jenis kegiatan yang telah dibuat oleh admin. Kategori dan jenis kegiatan ini yang akan menjadi penilaian guru terhadap peserta didik. Jika orang tua telah mengirim laporan kegiatan, maka guru akan melakukan validasi kegiatan tersebut. Setelah kegiatan divalidasi, poin akan dijumlahkan dan ditampilkan dalam bentuk statistik.

Activity diagram untuk guru digambarkan pada gambar 8 berikut ini:

Gambar. 7. Activity diagram guru

c. Activity diagram wali murid

Alur kerja wali murid di tahap awal adalah melakukan login dimana sebelumnya username dan password wali murid telah dibuatkan oleh admin. Berikutnya wali murid mengunduh kategori dan jenis kegiatan yang akan menjadi penilaian oleh guru. Setelah semua pengaturan awal dilakukan, wali murid dapat melakukan input kegiatan anaknya berdasarkan kategori dan jenis kegiatan yang ada. Pada tahap ini, wali murid mengupload foto kegiatan anak, kemudian dapat memilih apakah foto tersebut akan dikirim atau di hapus. Jika foto telah dikirim, maka akan muncul di timeline wali murid dengan keterangan menunggu validasi dari guru. Pada tahap ini, skor penilaian belum direkap di statistik. Jika guru telah melakukan validasi foto maka skor penilaian baru masuk ke statistik. Gambar 9 berikut ini adalah activity diagram dari wali murid.

Gambar. 8. Activity Diagram Wali Murid

3.2.3 Package Diagram

Gambar. 9. Package diagram API

Pada package diagram pada gambar 10 menjelaskan hubungan antar modul pada API ROSA. Package model adalah package yang berfungsi sebagai modul entitas yaitu data yang akan disimpan di database. Package repository berfungsi untuk operasi penyimpanan dan pengambilan data dari database yang akan digunakan di package

service. Package service berfungsi sebagai modul untuk menjalankan proses bisnis. Sedangkan package controller berfungsi sebagai package yang menangani request dari klien. Package config dan util berisi fungsi-fungsi dan konfigurasi yang digunakan.

3.2.4 Class Diagram

Gambar. 10. Class diagram API

Pada gambar 11 yaitu class diagram dapat dijelaskan bahwa terdapat class BaseModel yang berfungsi sebagai superclass yang digunakan untuk mendefinisikan property-property yang umum yang terdapat pada class-class lain. Class Pengguna adalah class yang berhubungan dengan entitas pengguna. Class Kelas adalah class yang berhubungan dengan entitas Kelas. Class Kategori adalah class yang berhubungan dengan entitas kategori kegiatan. Class Aktifitas adalah class yang berhubungan dengan entitas master aktifitas yang dilakukan oleh siswa. Class TrxAktifitas adalah class yang berhubungan dengan entitas kegiatan yang dilakukan oleh siswa.

3.2.5 Entity Relationship Diagram

Gambar. 11. Entity Relationship Diagram collection

Entity Relationship Diagram pada gambar 12 tersebut terdiri dari tabel-tabel sebagai berikut:

1. **Tabel Aplikasi**
Tabel ini berfungsi untuk memberikan nama aplikasi yang unik untuk masing-masing sekolah. Tabel ini diisi oleh administrator sekolah.
2. **Tabel Kategori Aplikasi**
Tabel ini berfungsi untuk mendefinisikan kategori dari aplikasi. Masing-masing kegiatan masuk dalam sebuah kategori.
3. **Tabel Master Aktifitas**
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa yang dikelompokkan dalam sebuah kategori.
4. **Tabel Setting**
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan seting semester dan tahun ajaran yang sedang berjalan.
5. **Tabel Penugasan Guru**
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan penugasan guru yaitu guru ditugaskan pada kategori kegiatan tertentu.
6. **Tabel TrxAktifitas**
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data aktifitas siswa.

3.2.6 Deployment Diagram

Gambar. 12. Deployment diagram arsitektur back end ROSA

Deployment diagram pada gambar 13 tersebut di atas dijelaskan arsitektur deployment API dari ROSA. Penjelasan dari node diatas adalah:

1. Klien
Klien adalah user yang mengakses aplikasi ROSA. User menggunakan aplikasi mobile dan web dashboard yang mengakses API.
2. Server Gateway
Server gateway berlaku sebagai penerima request dari klien dan kemudian mengirimkan request tersebut ke server API. Selain menjadi gateway, server gateway ini berlaku sebagai load balancer yang bertugas untuk mendistribusikan beban request dari klien.
3. Service Discovery
Service discovery berfungsi untuk mendata API yang tersedia. Service discovery juga berfungsi untuk melakukan monitoring ketersediaan API.
4. Server API
Berfungsi sebagai API untuk mengolah request dari klien. API melakukan koneksi ke database untuk menyimpan dan mengambil data.

5. Server Database

Berfungsi sebagai server untuk menyimpan data. Server database dipisah dari server API.

6. Server Monitoring

Berfungsi sebagai dashboard monitoring, yaitu untuk melihat secara visual status server API yang sedang berjalan.

3.2.7 Mockup

Berikut desain mockup pada dashboard admin, guru dan wali murid.

a. UI Dashboard

Pada gambar 14 berikut ini dijelaskan tentang UI Dashboard.

Gambar. 13. Mockup dashboard admin sekolah secara umum

Secara umum terdapat beberapa bagian pada rancangan dashboard yaitu:

1. Sidebar

Bagian ini berisi menu yang dimiliki oleh user. Menu diletakkan di sisi kiri supaya dapat disembunyikan (toggle) sehingga tampilan tabel bisa penuh.

2. Toolbar

Toolbar berisi toggle button, judul dan hidden menu, yaitu menu logout. Toggle button digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan sidebar. Judul akan berganti sesuai dengan menu yang dipilih dan menu logout disembunyikan karena menu ini diasumsikan jarang digunakan.

3. Tabel Data

Tabel data berisi data yang akan di oleh oleh user. Pada tabel data terdapat tombol plus (tambah), tombol edit dan hapus. Gambar 15 menunjukkan letak dari tabel

data tersebut.

Gambar. 14. Mockup Dashboard admin sekolah untuk input data

Gambar diatas adalah mockup dashboard untuk input data. Form input data berupa modal window. Hal ini bertujuan supaya halaman tidak berpindah sehingga diasumsikan user akan lebih mudah dalam melihat data secara keseluruhan.

b. Antar muka aplikasi mobile untuk siswa

Gambar. 15. Mockup aplikasi mobile untuk siswa

Gambar 16 menunjukkan layout dari mockuup aplikasi mobile untuk siswa. Menu yang digunakan menggunakan bottom navigation dan di halaman utama terdapat tab untuk kategori kegiatan. Setiap kategori kegiatan terdapat kegiatan-kegiatan untuk diinput.

c. Antar muka aplikasi mobile untuk grafik kegiatan siswa

Gambar. 16. Mockup grafik capaian siswa

Ketika kegiatan di klik maka muncul halaman untuk melihat grafik yang berisi nilai total dari semua siswa. Di bawah grafik terdapat tombol untuk menuju form input kegiatan seperti ditunjukkan pada gambar 17.

d. Antar muka input kegiatan untuk siswa

Gambar. 17. Mockup input kegiatan untuk siswa

Input kegiatan terdiri dari foto yang diambil dan catatan pada kegiatan tersebut. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan kegiatan yang dilakukan untuk dikirim ke server.

e. Antar muka aplikasi mobile untuk guru

Gambar. 18. Mockup aplikasi mobile untuk guru

Perbedaan menu siswa dan guru adalah pada menu validasi. Menu validasi berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan harus divalidasi oleh guru. Gambar 19 menunjukkan mockup aplikasi mobile untuk guru.

f. Antar muka validasi kegiatan untuk guru

Gambar. 19. Mockup aplikasi mobile validasi untuk guru

Halaman form validasi berisi foto kegiatan dan catatan yang diinput oleh siswa. Untuk memvalidasi guru cukup melakukan klik pada tombol validasi. Hal ini ditunjukkan pada gambar 20.

3.3 Implementasi

Berdasarkan desain diatas maka dilakukan implementasi yaitu pembuatan database, pengkodean dan deploy aplikasi. Berikut ini penjelasan untuk tahapan implementasi.

a. Database

Database yang digunakan adalah database MongoDB. Terdapat dua buah database yaitu database vidyanusa-general dan database social workbook (ROSA). Database vidyanusa adalah database induk platform vidyanusa yang berisikan data-data master seperti pengguna, sekolah, kelas dan session. Struktur collection pada database social workbook ditunjukkan pada gambar 21.

Gambar. 20. Collection database social workbook

b. API

API (Application Programming Interface) dibuat menggunakan framework Spring berbasis Java. Dipilih framework Spring karena Spring adalah framework yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan menjadi framework berbasis Java yang paling banyak digunakan. Gambar 22 menunjukkan class-class yang dibuat dan potongan kode programnya.

```

package id.vidyanusa.swb.controller;
import ...
@RestController
@RequestMapping(path = InitAppController.BASE_URI, produces = APPLICATION_JSON)
// @Timed("initApp")
public class InitAppController {
    static final String BASE_URI = "/api/rest/initapp";

    @Autowired
    private InitAppService initAppService;

    @Autowired
    private KategoriApplikasiService kategoriApplikasiService;

    @Autowired
    private PenggunaService penggunaService;

    private long countMaster = 0;

    @GetMapping(value = "/version")
    // @Timed(value = "aplikasi.sekolah", longTask = true)
    public Mono<String> versi() { return Mono.just("9"); }

    // @PreAuthorize("hasAuthority('4')") its works
    @GetMapping(value = "{sekolahId}")
    // @Timed(value = "aplikasi.sekolah", longTask = true)
    public Mono<ResponseData<Applikasi>> findApplikasiBySekolahId(@PathVariable String sekolahId) {
        ResponseData<Applikasi> responseData = new ResponseData<>();
        return initAppService.getApplikasiBySekolahId(sekolahId).Flux<Applikasi>
            .collectList().flatMapIterable<Applikasi>()
            .flatMap(applikasi -> {
                responseData.setCount((long) aplikasi.size());
            });
    }
}

```

Gambar. 21. Class dan kode program API

c. Dashboard

Aplikasi dashboard terpisah dengan Api. Tujuannya adalah untuk memudahkan maintenance dan pengembangan kedepan. Teknologi yang digunakan adalah menggunakan framework Angular. Gambar 23 menunjukkan class yang dibuat dalam file typescript dan potongan kode yang dibuat.

```

import { Component } from '@angular/core';
import { GlobalService } from '../core/services/global.service';
import { KategoriApplikasiFormComponent } from './kategori-aplikasi-form/kategori-aplikasi-form.component';
import { HttpClientModule, HttpClient, HttpParams } from '@angular/common/http';
import { Table } from 'primeng/table';
import { LazyLoadEvent, InputText, Message, SelectItem, Listbox } from 'primeng/primeng';
import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';
import { Kategori } from '../core/models/kategori';
import { Pengguna } from '../core/models/pengguna';
import { NgModel } from '@angular/forms';
import { Kelas } from 'src/app/core/models/kelas';

interface InputBy {
    code?: string;
    name?: string;
}

@Component({
    selector: 'kategori-aplikasi',
    templateUrl: './kategori-aplikasi.component.html',
    styleUrls: ['./kategori-aplikasi.component.css']
})
export class KategoriApplikasiComponent implements OnInit {
    datas: Kategori[];
    totalRecords: Number;
    loading: boolean = true;
    filterValue: string;
    page: number;
}

```

Gambar. 22. Class dan kode program dashboard

d. Mobile

Untuk aplikasi mobile menggunakan native yaitu menggunakan bahasa pemrograman Java. Dipilih native karena sudah terdapat Library UI yang disebut material design

yang siap digunakan untuk membuat aplikasi. Gambar 24 menunjukkan package, class dan potongan kode program dari aplikasi mobile.

Gambar. 23. Class dan kode program aplikasi mobile

4. Deployment Api dan Dashboard

Deployment dilakukan di server PPTIK dengan skema sebagai berikut:

Gambar. 24. Implementasi deployment arsitektur back end ROSA

Gambar 25 menunjukkan bahwa API di deploy dalam bentuk Java Archive (Jar)

sehingga untuk menambah server API cukup melakukan copy file Jar tersebut pada server baru yang disediakan.

5. Deployment Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile di publish di google playstore pada alamat : <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.ihsanmedia.srsapp>. Tampilan dari situs tersebut ditunjukkan pada gambar 26 berikut ini.

Gambar. 25. ROSA di Google Playstore

6. Tampilan Halaman Landing Page

Landing page diakses pada alamat: <http://ROSA.pptik.id>. Tampilan dari landing page ROSA ditunjukkan pada gambar 27.

Gambar. 26. Landing page aplikasi ROSA

Landing page berisi penjelasan aplikasi ROSA secara singkat untuk memudahkan

masyarakat mengetahui fitur-fitur aplikasi ROSA. Di dalam landing page terdapat link yang menuju ke google playstore untuk mengunduh aplikasi ROSA.

7. Tampilan Aplikasi Mobile untuk guru

Gambar 28 menunjukkan halaman home dari tampilan mobile untuk guru. Kategori yang ditampilkan seperti Social Workbook dan sholat 5 waktu merupakan kategori yang diinput oleh admin sekolah. Menu pada *bottom navigation* adalah validasi, timeline dan profile.

Gambar. 27. Aplikasi mobile untuk guru

Gambar 29 menunjukkan halaman validasi kegiatan yang harus dicek oleh guru. Untuk melakukan validasi guru cukup menekan tombol validasi. Jika sudah divalidasi maka tombol akan hilang dan akan berganti menjadi kalimat sudah divalidasi.

Gambar. 28. Validasi kegiatan di mobile untuk guru

8. Tampilan Aplikasi Mobile untuk siswa

Gambar 30 menunjukkan aplikasi mobile untuk siswa yaitu untuk melakukan input kegiatan. Siswa harus melakukan input foto melalui kamera dan dapat memberikan keterangan tambahan dibawah foto tersebut.

Gambar. 29. Input data kegiatan untuk siswa

9. Tampilan Aplikasi Dashboard

Gambar. 30. Tampilan dashboard

Tampilan dashboard pada gambar 31 menunjukkan manajemen kategori kegiatan. Pada halaman tersebut admin sekolah dapat menambah, menghapus dan melakukan edit pada kategori kegiatan

Gambar. 31. Tampilan input pada dashboard

Tampilan pada gambar 32 adalah form input untuk penugasan, yaitu penugasan penilaian oleh guru terhadap kegiatan yang dilakukan oleh siswa.

10. Tampilan Aplikasi Monitoring

Aplikasi monitoring adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitor terhadap resource server yang digunakan oleh API seperti penggunaan CPU, Memory dan log akses ke server secara realtime. Gambar 33 menunjukkan tampilan tersebut.

Gambar. 32. Grafik monitoring sumber daya pada server

3.4 Perhitungan Sumber Daya Pada Server

Dari arsitektur microservice pada gambar 12 diharapkan distribusi beban pada server API dapat dibagi sehingga resource pada server dapat digunakan secara optimal dan dapat dilakukan penambahan server API dengan mudah jika diperlukan. Perhitungan sumber daya server yaitu CPU dan memori adalah dengan cara melihat persentase CPU dan memori yang digunakan menggunakan perangkat lunak aplikasi monitoring.

Untuk mendapatkan data penggunaan sumber daya yang digunakan pada server API maka dilakukan *load testing*. Load testing dimaksudkan untuk menguji kemampuan sistem dalam menangani request. Pada tahap pertama dilakukan load testing sebanyak 100 request yang kemudian request akan ditingkatkan menjadi 1000, 10.000 dan 50.000. Tools yang digunakan pada pengujian ini adalah JMeter. Gambar 34 berikut ini menunjukkan diagram pengujian:

Gambar. 33. Diagram pengujian API

API di install pada dua server API dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Server API 1 dengan IP 167.205.7.230

Tabel 7 menjelaskan tentang spesifikasi server pertama yaitu server yang berfungsi sebagai server API 1.

Tabel 9. Spesifikasi Server pertama

No	Hardware/Software	Spesifikasi
1	Prosesor	Intel i3-3210
2	RAM	8 GB
3	Hardisk	1 TB (SATA)
4	Sistem Operasi	Windows Server 2012

2. Server dengan IP 167.205.7.30

Tabel 8 menjelaskan tentang spesifikasi server kedua yaitu server yang berfungsi sebagai server API 2.

Tabel 10. spesifikasi Server kedua

No	Hardware/Software	Spesifikasi
1	Prosesor	Intel I5-4460T
2	RAM	4 GB
3	Hardisk	1 TB (SATA)
4	Sistem Operasi	Windows Server 2012

3. Server Gateway dengan IP 167.205.7.230

Tabel 9 menjelaskan tentang spesifikasi server yang berfungsi sebagai gateway.

Tabel 11. spesifikasi server gateway

No	Hardware/Software	Spesifikasi
1	Prosesor	Intel i3-3210

2	RAM	8 GB
3	Hardisk	1 TB (SATA)
4	Sistem Operasi	Windows Server 2012

Dalam pengujian akan dipanggil dua buah Rest API dengan metode POST dan GET. Rest API tersebut yaitu pada saat guru memberikan validasi kegiatan dan API untuk menampilkan kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa. Gambar 35 menunjukkan konfigurasi JMeter yang digunakan untuk pengujian dengan menggunakan metode POST.

Gambar. 34. Konfigurasi JMeter untuk metode POST

Pada pengujian di atas menggunakan metode POST dan mengirimkan data berupa teks yang berukuran 12 KB. Server yang dituju adalah server gateway yang berfungsi sebagai pintu masuk klien dan load balancer.

Pengujian kedua adalah menggunakan metode GET yaitu mendapatkan record kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa pada kelas tertentu. Gambar 36 menunjukan konfigurasi JMeter yang digunakan untuk melakukan pengujian dengan menggunakan metode GET.

The screenshot shows the 'HTTP Request' configuration window in JMeter. The 'Name' field is 'Get Aktifitas Siswa'. The 'Basic' tab is selected, showing 'Web Server' settings with 'Protocol [http]: http', 'Server Name or IP: 167.205.7.230', and 'Port Number: 11388'. The 'HTTP Request' section shows 'Method: GET' and a long 'Path' starting with 'api/rest/app/kelas/5c392b6903cfa9a2d928083?token=1547250725681e0CGY2M2aluwips0A'. There are checkboxes for 'Redirect Automatically', 'Follow Redirects', 'Use KeepAlive' (checked), 'Use multipartform-data', and 'Browser-compatible headers'. At the bottom, there are tabs for 'Parameters', 'Body Data', and 'Files Upload'.

Gambar. 35. Konfigurasi JMeter untuk metode GET

1. Pengujian 100 request

Pengujian pertama dibuat 10 thread dengan pengulangan sebanyak 100 yang memiliki waktu 10 detik untuk memproses thread selanjutnya. Dengan demikian maka setiap 1 detik (10 ramp up/10 users) akan ada 10 thread/request yang melakukan hit ke server. Konfigurasi untuk pengujian 100 request ditunjukkan pada gambar 37.

The screenshot shows the 'Thread Group' configuration window. The 'Name' is 'Rosa API Test'. Under 'Action to be taken after a Sampler error', the 'Continue' radio button is selected. The 'Thread Properties' section shows 'Number of Threads (users): 10', 'Ramp-Up Period (in seconds): 10', and 'Loop Count: 100'. There are checkboxes for 'Delay Thread creation until needed' and 'Scheduler', both of which are unchecked.

Gambar. 36.Konfigurasi JMeter untuk 100 request

2. Pengujian 1000 request

Pengujian kedua ditambah request menjadi 1000 request yang terdiri dari 10 thread dan 100 kali perulangan setiap thread. Masing-masing thread akan dijalankan dalam interval 10 detik. Dengan demikian maka setiap 1 detik (10 ramp up/10 users) akan ada 100 thread/request yang melakukan hit ke server. Konfigurasi untuk pengujian 1000 request ditunjukkan pada gambar 38.

The screenshot shows the 'Thread Group' configuration window, similar to the previous one. The 'Name' is 'Rosa API Test'. Under 'Action to be taken after a Sampler error', the 'Continue' radio button is selected. The 'Thread Properties' section shows 'Number of Threads (users): 10', 'Ramp-Up Period (in seconds): 10', and 'Loop Count: 1000'. There are checkboxes for 'Delay Thread creation until needed' and 'Scheduler', both of which are unchecked.

Gambar. 37.Konfigurasi JMeter untuk 1000 request

3. Pengujian 10000 request

Selanjutnya ditingkatkan menjadi 10000 request dengan thread sebanyak 10 dan perulangan 1000 untuk masing-masing thread. Dengan demikian maka setiap 1 detik (10 ramp up/10 users) akan ada 1000 thread/request yang melakukan hit ke server. Konfigurasi untuk pengujian 10000 request ditunjukkan pada gambar 39.

The screenshot shows the configuration for a Thread Group named 'Rosa API Test'. The 'Thread Properties' section is expanded, showing the following settings: 'Number of Threads (users): 10', 'Ramp-Up Period (in seconds): 10', and 'Loop Count: 1000'. The 'Action to be taken after a Sampler error' section has 'Continue' selected. The 'Delay Thread creation until needed' and 'Scheduler' checkboxes are unchecked.

Gambar. 38. Konfigurasi JMeter untuk 10000 request

4. Pengujian 50000 request

Terakhir diuji dengan 50.000 request dengan setting thread sebanyak 50 dan perulangan sebanyak 1000. Dengan demikian maka setiap 0,2 detik (10 ramp up/50 users) akan ada 1000 thread/request yang melakukan hit ke server. Konfigurasi untuk pengujian 50000 request ditunjukkan pada gambar 39.

The screenshot shows the configuration for a Thread Group named 'Rosa API Test'. The 'Thread Properties' section is expanded, showing the following settings: 'Number of Threads (users): 50', 'Ramp-Up Period (in seconds): 10', and 'Loop Count: 1000'. The 'Action to be taken after a Sampler error' section has 'Continue' selected. The 'Delay Thread creation until needed' and 'Scheduler' checkboxes are unchecked.

Gambar. 39. Konfigurasi JMeter untuk 50000 request

Dari pengujian load testing tersebut akan didapatkan berapa sumber daya CPU dan memori yang digunakan, berapa persen kesalahan atau request yang tidak dapat diproses dan berapa throughput atau kemampuan menangani request per second yang dapat ditangani oleh sistem.

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

Pada Bab ini akan dijelaskan hasil dan analisa aplikasi berdasarkan penggunaan aplikasi ROSA yang telah dilakukan selama satu semester. Pengujian mulai dilakukan pada tanggal 18 februari 2019 hingga akhir semester genap 2019. Berdasarkan penggunaan aplikasi ROSA, jumlah transaksi data yang telah diproses dari 18 Februari 2019 - 20 Mei 2019 sebanyak 1681 kegiatan. Jenis data yang dikirim yaitu berupa foto kegiatan peserta didik di luar sekolah, waktu pelaksanaan kegiatan dan keterangan kegiatan. Tahapan yang dilakukan dalam pengujian dan analisa adalah menentukan pengujian kemampuan sistem, penggunaan aplikasi, analisa data dan hasil evaluasi kegiatan berupa kuesioner yang diberikan kepada guru dan wali murid.

4.1 Pengujian

4.1.1 Hasil Pengujian kemampuan sistem (load testing)

Sistem diuji menggunakan JMeter dengan mengirimkan request sebanyak 100 kemudian ditingkatkan menjadi 1000,10.000 dan 50.000 yang dijalankan dalam interval waktu tertentu. Ketika server sedang dalam proses pengujian dibuka juga aplikasi untuk memonitoring sumber daya yaitu CPU dan memori yang digunakan. Dari aplikasi monitoring tersebut diperhatikan rata-rata CPU dan memori yang sedang digunakan dan diambil suatu nilai maksimal yang ditemukan.

Tabel 12 berikut ini adalah kesimpulan dari hasil load testing pengujian request POST dengan ukuran 12 KB yang dilakukan:

Tabel 12. Tabel hasil load testing request POST

Load (request)	user/sec	CPU (%)	Memori (MB)	Error (%)	Throughput (req/sec)	Waktu (sec)
100	10	0,05	660	0,00	6,3	1,58
1000	100	0,08	635	0,00	12,3	8,13
10.000	1.000	0,24	803	0,10	5,2	192,3
50.000	12.000	0,39	732	0,71	8,5	1411,76

Nilai CPU dan memori pada tabel xxx adalah nilai total sumberdaya dari dua server yang nilainya didapatkan dari aplikasi monitoring. Error disini adalah request yang tidak dapat diproses oleh server yang nilainya di dapat dari aplikasi JMeter. Troughput adalah kemampuan dari server melakukan eksekusi dari request yang satuannya adalah request per second. Throughput tersebut nilainya di dapat dari aplikasi JMeter.

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa penggunaan CPU tidak mencapai 1% yang artinya sumber daya CPU yang digunakan sangat jauh dari 100%. Memori yang digunakan maksimal sekitar 803 MB tidak mencapai memori maksimal yang disediakan yaitu 2048 MB. Dari sisi kemampuan server dalam menangani request per second tidak didapatkan hasil yang baik karena sangat jauh nilainya dari kemampuan yang diinginkan. Jika terdapat 10 user yang mengakses secara bersamaan maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan request tersebut adalah 1,58 detik. Jika terdapat 100 user mengakses secara bersamaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan request adalah 8,13 detik. Jika terdapat 1000 user yang mengakses secara bersamaan maka waktu yang diperlukan adalah 192,3 detik atau 3,205 menit. Jika terdapat 12.000 user yang mengakses secara bersamaan maka request dapat selesai diproses selama 1411,76 detik atau 23,52 menit.

Tabel 13 adalah kesimpulan hasil load testing pengujian request GET yang dilakukan:

Tabel 13. Tabel hasil load testing request GET

Load (request)	thread/sec	CPU (%)	Memori (MB)	Error (%)	Throughput (req/sec)	Waktu (sec)
100	10	0,13	800	0,00	8,7	1,14
1000	100	0,50	731	0,00	25,5	3,92
10.000	1.000	0,46	614	0,02	26,2	38,16
50.000	12.000	0,07	651	1,78	29,6	405.4

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa penggunaan CPU tidak mencapai 1% yang artinya sumber daya CPU yang digunakan sangat jauh dari 100%. Memori yang digunakan maksimal sekitar 800 MB tidak mencapai memori maksimal yang disediakan yaitu 2048 MB. Request yang tidak dapat di proses ketika request mencapai 50.000 adalah

sebanyak 355 request. Ketika 10 user secara bersamaan mengakses maka request dapat diselesaikan dalam waktu 1,14 detik. Ketika terdapat 100 user yang mengakses secara bersamaan maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan request tersebut adalah 3,92 detik. Ketika 1000 user mengakses secara bersamaan maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan request adalah sebanyak 38,16 detik. Ketika user yang mengakses secara bersamaan sebesar 12.000 maka sistem memerlukan waktu 405,4 detik atau 6,75 menit untuk menyelesaikan.

Analisa yang dapat dijadikan argumen penyebab kemampuan sistem tidak dapat menangani request sesuai dengan harapan adalah:

1. Ketika terjadi error dapat dilihat pada log sistem error koneksi yaitu timeout ke server database,
2. Proses load testing dipengaruhi oleh koneksi internet dari klien yaitu menggunakan sinyal wifi tethering dari ponsel,

4.1.2 Penggunaan Aplikasi

Sebelum proses input kegiatan yang masuk penilaian berlangsung, terlebih dahulu dilakukan masa ujicoba untuk pembiasaan pengguna. Masa ujicoba adalah mulai tanggal 11 Februari s/d 17 Februari 2019. Pada masa ujicoba ini wali murid melakukan instalasi dan melakukan input kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan. Kemudian pada tanggal 17 Februari semua data kegiatan ujicoba tersebut dibersihkan. Perhitungan kegiatan dimulai pada tanggal 18 Februari sampai dengan 20 Mei 2019 (akhir semester).

Penggunaan aplikasi ROSA berjalan selama satu semester dan telah dikumpulkan data yang cukup untuk dilakukan analisa. Berdasarkan penggunaan aplikasi ROSA, jumlah transaksi data yang telah dikumpulkan dari 18 Februari 2019 - 20 Mei 2019 sebanyak 1681 kegiatan yang terdiri dari foto, waktu pelaksanaan kegiatan dan keterangan kegiatan.

4.2 Analisis

Berdasarkan penggunaan aplikasi ROSA telah terkumpul data yang dapat dianalisa untuk menentukan hasil dari penilaian sikap siswa. Hal yang menjadi poin penting analisa adalah seberapa banyak kegiatan yang dilakukah oleh siswa yang

menggambarkan tingkat penerimaan dan tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan. Poin tersebut didapat dari total nilai bobot yang merupakan akumulasi dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang dibuktikan oleh foto, waktu kegiatan yang realtime dan divalidasi oleh guru.

4.2.1 Analisa Waktu Penilaian

Untuk melakukan analisa waktu yang diperlukan oleh guru maka digunakan metode wawancara langsung dengan guru selaku objek yang melakukan penilaian. Menurut guru yang melakukan penilaian diperlukan waktu 2 menit untuk melakukan penilaian terhadap seorang siswa melalui buku silaturahmi. Sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap 24 siswa adalah 48 menit. Kemudian penilaian, yaitu menggunakan aplikasi ROSA dengan langkah membuka aplikasi, membuka menu atau kegiatan yang akan dinilai, mencari nama siswa yang akan dilihat nilainya dan melihat total nilai pada grafik. Waktu yang diperlukan adalah 3 detik. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penilaian menggunakan ROSA untuk 24 siswa adalah 72 detik atau 1 menit 12 detik. Sehingga waktu penilaian menggunakan ROSA adalah 40 kali lebih cepat dibanding dengan cara manual, Dengan demikian terbukti bahwa menggunakan aplikasi ROSA waktu yang digunakan untuk melakukan penilaian lebih sedikit dari pada menggunakan cara manual.

Selain efisiensi dari sisi waktu guru juga dapat melakukan observasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh siswa melalui foto dan keterangan waktu ketika siswa mengerjakan kegiatan dengan menggunakan ROSA. Dengan demikian guru dapat melakukan observasi kedisiplinan maupun kesungguhan siswa dalam melaksanakan kegiatan.

4.2.2 Analisa data hasil kegiatan

Target dari hasil penilaian mengacu pada Taksonomi Bloom level 2 yaitu responding. Pada tahapan ini akan dianalisa sejauh mana siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh sekolah. Ada dua hal yang dapat dilihat yaitu jumlah siswa yang melaksanakan kegiatan dan jumlah siswa yang mampu memenuhi target yang telah ditentukan.

Dari hasil data yang telah dikumpulkan dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Ringkasan Hasil Kegiatan Siswa.

No.	Kegiatan	Durasi	Melakukan (%)	Memenuhi Target (%)	Hasil target
1	menyajikan makanan dan minuman kepada tamu	1 semester 1 kali	63	63	tidak memenuhi
2	memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam disekitar lingkungan rumah	1 semester 1 kali	52	52	tidak memenuhi
3	merapikan tempat tidur	10 hari	70	22	tidak memenuhi
4	mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua saat akan berangkat sekolah	10 hari	85	30	tidak memenuhi
5	sholat lima waktu	1 semester	85	3,70	tidak memenuhi
6	tadarus Al-Quran	1 semester	82	40	tidak memenuhi
7	shaum sunnah	1 semester	12	12	-
8	sholat dhuha	1 semester	18	18	-
9	sholat tahajud	1 semester	0	0	-

Dari total 27 siswa terdapat 24 siswa yang melaporkan kegiatan dan hanya ada 3 siswa yang sama sekali tidak melaporkan kegiatan. Sehingga persentase penerimaan siswa adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penerimaan} &= (\text{Jumlah siswa aktif} / \text{total siswa}) \times 100\% \\
 &= (24/27) \times 100\% \\
 &= 89\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 10 dapat dilihat adanya perbedaan hasil persentase respon (pelaksanaan

kegiatan) dari siswa bervariasi untuk setiap kegiatan. Untuk ibadah harian yang wajib seperti sholat lima waktu terdapat persentase yang cukup tinggi yaitu 85% dan untuk kegiatan yang sifatnya tidak wajib hanya berkisar 12%. Sedangkan secara umum target yang diharapkan tidak tercapai.

Ada penyebab atau kendala yang terjadi selama proses pengumpulan data sehingga hasil atau respon dari pengerjaan kegiatannya bervariasi dan target tidak tercapai, diantaranya adalah:

1. Aplikasi ROSA baru tersedia dalam bentuk aplikasi Android sedangkan beberapa wali murid menggunakan IOS,
2. Tidak semua aktivitas harus mengambil foto sehingga perlu perbaikan kedepannya, karena terdapat wali murid yang anaknya tidak suka difoto.
3. Belum adanya perintah resmi dari sekolah, sehingga wali murid kurang termotivasi untuk selalu melaporkan kegiatan
4. Kesibukan wali murid sehingga tidak sempat mendokumentasikan kegiatan walaupun sebenarnya kegiatan tersebut dilakukan

b. Hasil Kuesioner

Kuesioner diberikan kepada wali murid dan guru selaku pengguna untuk menjadi pembanding dan memperkuat hasil analisa apakah aplikasi ROSA dapat membantu guru dalam melakukan penilaian dan siswa dalam melaksanakan tugas sekolah. Skala yang digunakan adalah skala Guttman yang memiliki interval 0 – 50% adalah tidak setuju dan interval 50 – 100% adalah iya atau setuju.

1. Hasil kuesioner guru

Kuesioner diberikan kepada guru selaku pengguna yang berkepentingan untuk melakukan penilaian kepada siswa. Berikut ini pertanyaan dan hasil kuesioner yang diberikan kepada guru yang diinput oleh 3 guru:

Tabel 15 . Hasil kuesioner guru

No.	Pertanyaan	Ya (orang)	Tidak (Orang)
1	Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ROSA?	3	0

2	Apakah aplikasi ROSA membantu Bapak/Ibu Guru dalam melakukan penilaian dan pemantauan sikap siswa terutama menentukan level kepatuhan/pemahaman siswa	3	0
3	Apakah ada kesulitan secara teknis dalam menggunakan aplikasi ROSA	0	3
4	Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ROSA	3	0
5	Apakah semester depan aplikasi ROSA perlu untuk diimplementasikan kembali?	3	0

Selain kuesioner yang berupa pertanyaan dengan nilai pronsentase, terdapat juga pertanyaan dengan jawaban uraian sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Kuesioner Guru Untuk Masukan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Mohon diberikan kesimpulan hasil penilaian siswa setelah menggunakan ROSA berdasarkan level penilaian yang menjadi standar	<p>1. Aplikasi ROSA sangat membantu baik orang tua siswa maupun guru dalam hal pembiasaan di rumah dan untuk memonitoring siswa</p> <p>2. Siswa terbiasa melakukan tugas yang diberikan dan menjadi lebih mudah dalam penyampaian laporannya</p> <p>3. Dengan ROSA minimalnya siswa mulai membiasakan diri untuk melakukan ibadah wajib walupun masih ada juga ibadah lain yg belum dilaksanakan secara konsisten. secara umum penilaian ya adalah berkembang ,siswa masuk ke dalam kategori masih memerlukan bantuan.</p>
2	Mohon berikan kritik dan saran untuk perbaikan ROSA kedepan	1. Masukannya aplikasinya moga bisa terus dikembangkan ya

		<p>2. Kedepannya ada programnya di IOS dan Web</p> <p>3. Adanya menu dimana guru juga melakukan penilaian yg bisa dilihat oleh orangtua siswa</p>
--	--	---

Dari Hasil kuesioner pada tabel 15 dipilih pertanyaan yang relevan dengan penilaian afektif kemudian konversikan menjadi tabel distribusi frekuensi:

Tabel 17. Tabel Distribusi Frekuensi Untuk Guru

Item Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ROSA?	100	0
Apakah aplikasi ROSA membantu Bapak/Ibu Guru dalam melakukan penilaian dan pemantauan sikap siswa terutama menentukan level kepatuhan/pemahaman siswa	100	0
Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi ROSA	100	0
Apakah semester depan aplikasi ROSA perlu untuk diimplementasikan kembali?	100	0
Total	400	0
Rata – rata	100	0

Kesimpulan dari nilai rata-rata diatas adalah masuk dalam rentang 50 – 100% yang artinya ya atau setuju. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan aplikasi ROSA membantu proses penilaian sikap dan membantu untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan siswa.

2. Hasil kuesioner wali murid

Kuesioner diberikan kepada wali murid sebagai sarana untuk evaluasi ROSA sejauh

mana dapat membimbing siswa untuk konsisten dalam melaksanakan kegiatan yang ditugaskan. Kuesioner ini diisi oleh 25 partisipan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 18. Tabel Kuesioner Untuk Wali Murid

No.	Pertanyaan	Ya (orang)	Tidak (orang)
1	Apakah menurut bapak/ibu aplikasi ROSA penting dalam melatih siswa untuk Istiqomah/Disiplin	24	1
2	Apakah ada kesulitan dalam melakukan instalasi aplikasi ROSA	5	20
3	Apakah ada kesulitan secara teknis dalam menggunakan aplikasi ROSA	6	19
4	Apakah menggunakan aplikasi ROSA membebani Bapak/Ibu sebagai wali murid	9	16
5	Setelah menggunakan aplikasi ROSA apakah ada penambahan kedisiplinan dari Anak untuk membiasakan dalam mengerjakan tugas Social Workbook maupun Tugas Harian	17	8

Dari Hasil kuesioner pada tabel 17 dipilih pertanyaan yang relevan dengan aspek penilaian afektif kemudian konversikan menjadi tabel distribusi frekuensi:

Tabel 19. Tabel Distribusi Frekuensi Untuk Wali Murid

Item Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
Apakah menurut bapak/ibu aplikasi ROSA penting dalam melatih siswa untuk Istiqomah/Disiplin	96	4
Setelah menggunakan aplikasi ROSA apakah ada penambahan kedisiplinan dari Anak untuk membiasakan dalam mengerjakan tugas Social Workbook maupun Tugas Harian	68	32
Total	164	36
Rata – rata	82	18

Total adalah akumulasi dari persentase yang nilai dari jawaban ‘Ya’ adalah 164 sedangkan untuk jawaban ‘Tidak’ adalah 36. Rata – rata jawaban didapat dari total dibagi dengan jumlah pertanyaan sehingga didapat nilai 82 untuk ‘Ya’ dan ‘18’ untuk tidak. Dari hasil rata-rata tersebut dicari interval untuk menentukan apakah aplikasi ROSA berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa dan hasilnya adalah $(82/100) \times 100 \% = 82\%$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi ROSA dapat membantu siswa untuk meningkatkan kedisiplinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data hasil penelitian dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi ROSA telah digunakan di kelas 2A Sekolah Dasar Darul Hikam dan berjalan dengan baik dalam waktu satu semester untuk menangani proses penilaian afektif sehingga terkumpul data yang cukup untuk dilakukan analisa
2. Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa aplikasi ROSA dapat mengukur hasil pelaksanaan kegiatan hingga level receiving dan responding dengan capaian penerimaannya (receiving) adalah 89% dan melaksanakan kegiatan (responding) bervariasi pada setiap kegiatan
3. Berdasarkan data dan hasil kuesioner yang diberikan kepada guru maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi ROSA membantu guru dalam melakukan penilaian

sikap siswa dengan peningkatan 40 kali lebih cepat karena perhitungan bobot nilai pada ROSA dilakukan oleh system

4. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa target semua kegiatan tidak tercapai karena kendala teknis yang terjadi ketika proses pengambilan data di lapangan
5. Hasil kuesioner yang diberikan kepada guru dan wali murid dianalisa menggunakan skala Guttman dan menunjukkan bahwa aplikasi ROSA dapat membantu siswa dalam menumbuhkan sikap disiplin dengan persentase tingkat kepercayaan masing-masing 100% dan 82%
6. Berdasarkan uji kemampuan sistem dalam menangani request dapat disimpulkan bahwa arsitektur dapat menangani request dengan baik untuk 100 user yang mengakses secara bersamaan dalam waktu satu detik dengan penggunaan CPU yang kurang dari 1% dan memori kurang dari 1 GB.

Dari data hasil proses penelitian dan analisa dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk platform selain android yaitu berupa web untuk melakukan input kegiatan
2. Diperlukan surat resmi dari pihak perguruan sekolah untuk mewajibkan penggunaan aplikasi Rosa sehingga menumbuhkan kesadaran dan motivasi yang lebih kepada orang tua untuk menggunakan Rosa dalam melaporkan kegiatan yang telah ditentukan oleh sekolah
3. Diperlukan kustomisasi lebih lanjut untuk menangani variasi data yang diinput sehingga level pencapaian TCB dapat diketahui
4. Diperlukan peningkatan *throughput* dalam menangani request sehingga respon server lebih maksimal dirasakan oleh user
5. Berdasarkan saran dari kuesioner, diperlukan pembatasan untuk melihat kegiatan siswa lain, yaitu hanya guru yang dapat melihat kegiatan siswa untuk menghindari pandangan aplikasi ROSA sebagai ajang pameran ibadah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Humas Darul Hikam, Buku Social Workbook, Darul Hikam, Bandung, 2017.
- [2] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Panduan e-Rapor SMP. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2017.
- [3] Vladimir, Soloviev., Machine Learning Approach for Student Engagement Automatic Recognition from Facial Expressions, Scientific Publications of The State University of Novi Pazar, vol. 10, 2 (2018), 79-86, 2018.
- [4] Ningrum, Setia., Waluya, Budi., Ridlo, Saiful., Development of Assessment Instrument Android-Based Students' Interest In Learning Mathematics SMP With CPS Model. Journal of Educational Research and Evaluation. Universitas Negeri Semarang, Indonesia, 2018
- [5] Wortham, Sue C., Assessment in Early Childhood Education. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall, 2005.

- [6] N. Sudjana., & Ibrahim., Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2007
- [7] Sulthani, Dinil Abrar., Domain Penilaian Hasil Belajar Pada Ranah Kognitif, Ranah Afektif, dan Ranah Psikomotor: Konsep dan Teknik Penilaiannya, Makalah Pengembangan Evaluasi PAI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- [8] McNeil, Rita C., A Program Evaluation Model: Using Bloom's Taxonomy to Identify Outcome Indicators in Outcomes Based Program Evaluations. Journal of Adult Education, Vol 40 No.2. 2011.
- [9] Engineer Bainomugisha, Andoni Lombide Carreton, Tom van Cutsem, StijnMostinckx, and Wolfgang de Meuter, A survey on reactive programming. ACM Computing Surveys (CSUR), 45(4): 52.R. 2013.
- [10] Jonas Bonér, Viktor Klang, Reactive Programming Versus Reactive Systems, Lightbend Inc, 2017.
- [11] U. Praphamontripong, S. Gokhale, Aniruddha Gokhale, Jeff Gray. Performance Analysis of an Asynchronous Web Server. In Proceedings of the 30th Annual International Computer Software and Applications Conference. September 2006.
- [12] Krathwohl, David R., A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. College of Education. The Ohio State University.41(4). 2002.
- [13] Utari, Retno. Taksonomi Bloom Apa dan Bagaimana Menggunakannya. Widyaaiswara Madya, Pusdiklat KNPk.
- [14] Iryanti, Puji, Penilaian Unjuk Kerja, Depdiknas: Yogyakarta, 2004.
- [15] Taher, M, Implementasi Penilaian Sikap Pada Pembelajaran Kurikulum 2013. Balai Diklat Keagamaan: Medan. 2013.
- [16] Fenton, R., Performance assessment system development. Alaska Educational Research Journal, 2(1), 13-22. 1996.
- [17] Arends, Richard. Learning to Teach. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- [18] Wolf, Kenneth., and Ellen Stevens., "The Role of Rubrics in Advancing and Assessing Student Learning" dalam The Journal of Effective Teaching, Vol. 7, No. 1, p. 3-14. 2007.
- [19] Booch, G. James, R. Ivar, J., The Unified Modeling Language User Guide Second Edition. United State: Addison Wesley Professional. 2005.
- [20] Pressman, Roger S., *Rekayasa Perangkat Lunak – Buku Satu, Pendekatan Praktisi (Edisi 7)*. Yogyakarta: Andi. 2012.
- [21] P.Joko Subagyo. Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta :Aneka Cipta.2011
- [22] Sugiyono Dr., Prof., Metode Penelitian Pendidikan, Bandung :CV. ALFABETA, 2009

LAMPIRAN A

HASIL LOAD TESTING

1. Pengujian 100 request

Pengujian pertama untuk POST dibuat 10 thread dengan pengulangan sebanyak 10 yang memiliki waktu 10 detik untuk memproses thread selanjutnya. Hasilnya adalah 100% sukses dan memiliki throughput 6,3 request per detik. Gambar berikut menunjukkan hasil pengujian 100 request untuk metode POST.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Validate HTTP R...	100	749	395	1140	205.27	0.00%	6.3/sec	7.50	28.20	1216.5
TOTAL	100	749	395	1140	205.27	0.00%	6.3/sec	7.50	28.20	1216.5

Hasil Pengujian 100 Request untuk Metode POST

Sumber daya server yang terpakai yaitu CPU dan memory pada server 1 dijelaskan pada gambar berikut:

Sumber daya server 1 untuk 100 request metode POST

CPU yang digunakan pada Server 1 hanya 0.02 % saja, sedangkan total memori yang digunakan adalah 322 MB.

Sedangkan yang digunakan pada Server 2 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 2 untuk 100 request metode POST

CPU yang digunakan sebanyak 0,03 % dan memory yang digunakan sebanyak 338 MB.

Pengujian selanjutnya adalah untuk GET yaitu ditunjukkan pada gambar berikut:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Validate HTTP R...	100	749	395	1140	205.27	0.00%	6.3/sec	7.50	28.20	1216.5
TOTAL	100	749	395	1140	205.27	0.00%	6.3/sec	7.50	28.20	1216.5

Hasil Pengujian 100 Request untuk Metode GET

Dari hasil di atas dapat diambil kesimpulan sistem dapat menangani request dengan baik tanpa error dan memiliki throughput 8,7 request per detik.

Sumber daya server yang digunakan pada server 1 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber Daya Server 1 untuk 100 request metode GET

Persentase CPU yang digunakan sebesar 0,02% dan memory yang digunakan adalah 481 MB.

Sumber daya yang digunakan pada server 2 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber Daya Server 1 untuk 100 request metode GET

CPU yang digunakan sebesar 0,11 dan memory yang digunakan sebesar 319 MB.

2. Pengujian 1000 request

Hasilnya adalah 100% sukses untuk yang POST dengan throughput 12,3 request per

detik. Gambar 46 menunjukkan hasil pengujian 1000 request dengan menggunakan metode POST.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Validate HTTP R...	1000	715	201	3124	419.14	0.00%	12.3/sec	14.65	55.14	1216.4
TOTAL	1000	715	201	3124	419.14	0.00%	12.3/sec	14.65	55.14	1216.4

Hasil Pengujian 1000 Request untuk Metode POST

Sumber daya pada server 1 yang digunakan ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 1 untuk 1000 request metode POST

CPU yang digunakan adalah 0,04% dan memory yang digunakan adalah 397 MB.

Pada server 2 sumber daya yang digunakan ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 2 untuk 1000 request metode POST

CPU yang digunakan sebanyak 0,04% dan memory yang digunakan adalah 238 MB.

Sedangkan yang GET ditunjukkan pada gambar berikut:

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Set Aktifitas Siswa	1000	298	172	825	81.70	0.00%	25.5/sec	64.43	7.68	2584.0
TOTAL	1000	298	172	825	81.70	0.00%	25.5/sec	64.43	7.68	2584.0

Hasil Pengujian 1000 Request untuk Metode GET

Sistem mampu menangani tanpa ada error dan memiliki throughput 25.5 request per detik. Jadi untuk request sebanyak 1000 maka sistem masih dapat menangani dengan baik.

Sumber daya yang digunakan pada server 1 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 1 untuk 1000 request metode GET

sumber daya CPU digunakan 0,05% dan memory yang digunakan adalah 418 MB.

Sumber daya yang digunakan pada server 2 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 2 untuk 1000 request metode GET

Sumber daya CPU yang digunakan adalah 0.45% dan memory yang digunakan adalah 313 MB.

3. Pengujian 10000 request

Selanjutnya pada pengujian POST ditingkatkan menjadi 10000 request dan hasilnya

terdapat error sebanyak 0.10% dan throughput 5,2 request per detik. Gambar 52 menunjukkan hasil pengujian untuk 10000 request menggunakan metode POST.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Validate HTTP R...	10000	1867	200	117318	3860.21	0.10%	5.2/sec	6.20	23.28	1217.7
TOTAL	10000	1867	200	117318	3860.21	0.10%	5.2/sec	6.20	23.28	1217.7

Hasil Pengujian 10000 Request untuk Metode POST

Sumber daya yang digunakan pada server 1 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 1 untuk 10000 request Metode POST

Persentase CPU yang digunakan sebesar 0,17% dan memory yang digunakan adalah 449 MB.

Sumber daya yang digunakan pada server 2 ditunjukkan pada gambar berikut:

Sumber daya server 2 untuk 10000 request Metode POST

Sumber daya CPU yang digunakan adalah 0,07% dan memory yang digunakan adalah sebesar 354 MB.

Sedangkan yang GET terdapat error 0,02% dan memiliki throughput 26.2 request per detik. Gambar berikut ini menunjukkan hasil tersebut.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev	Error %	Throughput	Received KB/s	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Cet Aktifitas Sl...	10000	371	140	21003	608.14	0.02%	26.2/sec	66.14	7.88	2584.0
TOTAL	10000	371	140	21003	608.14	0.02%	26.2/sec	66.14	7.88	2584.0

Hasil Pengujian 10000 Request untuk Metode GET

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem mampu menangani request sebanyak 10000. Sumber daya CPU yang digunakan pada server 1 adalah sebanyak 0,09% dan memori sebanyak 241 MB:

Sumber daya server 1 untuk pengujian GET 10000

Jumlah sumber daya yang digunakan pada server 2 adalah CPU sebanyak 0,37% dan memori sebanyak 373 MB seperti dijelaskan gambar berikut ini:

Sumber daya server 2 untuk pengujian GET 10000

4. Pengujian 50000 request

Selanjutnya pengujian POST dengan 50.000 request dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/	Sent KB/sec	Avg Bytes
Validate HTT...	50000	4479	0	2936234	13467.52	0.71%	8.5/sec	10.17	37.73	1224.7
TOTAL	50000	4479	0	2936234	13467.52	0.71%	8.5/sec	10.17	37.73	1224.7

Hasil Pengujian 50000 Request untuk Metode POST

Gambar 56 menunjukkan bahwa terdapat error sebanyak 0,71% dan throughput 8.5 request per detik. Error yang terjadi sangat sedikit sehingga dapat dikatakan sistem mampu untuk menangani request POST dengan jumlah 50.000.

Sumber daya CPU pada server 1 yang digunakan adalah sebanyak 0,06 dan memori sebesar 331 MB.

Sumber daya server 1 untuk pengujian POST 50000

Sedangkan sumber daya CPU yang digunakan pada server 2 adalah 0,33% dan memori sebesar 402 MB.

Sumber daya server 2 untuk pengujian POST 50000

Gambar berikut ini hasil load testing pada metode GET:

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Log/Display Only: Errors Successes

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Get Aktifitas Siswa	50000	1599	151	162531	6129.55	1.78%	29.6/sec	74.00	8.82	2562.0
TOTAL	50000	1599	151	162531	6129.55	1.78%	29.6/sec	74.00	8.82	2562.0

Hasil Pengujian 50000 Request untuk Metode GET

Berdasarkan hasil diatas terdapat error sebesar 1.78% dan throughput sebesar 29,6 request per detik. Sumber daya CPU yang digunakan adalah sebesar 0,03 dan memori yang digunakan sebesar 412 MB.

Sumber daya server 1 untuk pengujian GET 50000

Sedangkan sumber daya CPU yang digunakan pada server 2 sebesar 0,04% dan

memori sebesar 239 MB.

Sumber daya server 2 untuk pengujian GET 50000

LAMPIRAN B

GRAFIK TOTAL BOBOT HASIL PENGUJIAN

Per tanggal 20 mei terdapat jumlah kegiatan sebanyak 1681 kegiatan dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Menyajikan makanan atau minuman kepada tamu

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan menyajikan makanan atau minuman kepada tamu.

Aktivitas Menyajikan makanan atau minuman kepada tamu

Target pencapaian pada kegiatan menyajikan makanan kepada tamu adalah satu kali dalam satu semester yaitu mendapatkan poin 25. Dari 27 siswa, yang mengerjakan poin tersebut adalah sebanyak 17 sehingga persentasenya:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (17/27) \times 100\% \\
 &= 63\%
 \end{aligned}$$

Total respon dari kegiatan menyajikan makanan kepada tamu adalah 63%.

2. Memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam sekitar lingkungan rumah

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam sekitar lingkungan rumah

Memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam sekitar lingkungan rumah

Target pencapaian pada kegiatan ini adalah satu kali dalam satu semester yaitu mendapatkan poin 30. Dari data diatas dapat dilihat terdapat 14 siswa yang mengerjakan yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (14/27) \times 100\% \\
 &= 52\%
 \end{aligned}$$

Total respon untuk kegiatan memberikan makanan atau minuman kepada petugas kebersihan atau satpam sekitar lingkungan rumah adalah 52%.

3. Merapikan tempat tidur selama 10 hari

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan merapikan tempat tidur selama 10 hari.

Aktivitas Merapikan tempat tidur selama 10 hari

Target kegiatan ini adalah berlangsung selama 10 hari yang artinya target poin yang dicapai adalah 100 untuk setiap siswa. Jumlah partisipasi siswa adalah 19 siswa yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (19/27) \times 100\% \\
 &= 70\%
 \end{aligned}$$

Dari data diatas didapatkan nilai dari setiap siswa yang beragam. Yang memenuhi target dengan poin 100 adalah 6 siswa yaitu 22%.

4. Mengucapkan salam dan sun tangan saat berangkat dan pulang sekolah kepada orang tua selama 10 hari

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan mengucapkan salam dan sun tangan saat berangkat dan pulang sekolah kepada orang tua selama 10 hari.

Mengucapkan salam dan sun tangan saat berangkat dan pulang sekolah kepada orang tua

Target kegiatan ini adalah berlangsung selama 10 hari dengan target poin sejumlah 100. Tingkat partisipasinya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (23/27) \times 100\% \\
 &= 85\%
 \end{aligned}$$

Jumlah siswa yang memenuhi target poin 100 sebanyak 8 siswa yaitu 30%.

5. Laporan sholat subuh – isya

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan

Sholat subuh – isya yang dilakukan setiap hari.

Aktivitas Laporan sholat subuh - isya

Target kegiatan ini berlangsung selama satu semester dengan poin 100 untuk penilaian. Jumlah hari dari tanggal 18 Februari sampai dengan 15 Mei adalah 61 hari yang artinya target poin adalah sebesar 6100. Jumlah partisipasinya adalah 23 yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\ &= (23/27) \times 100\% \\ &= 85\% \end{aligned}$$

Jumlah siswa yang memenuhi target adalah sebanyak 4 siswa yaitu 14,8%.

6. Tadarus Alquran atau Iqra

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan tadarus Alquran atau Iqra yang dilakukan setiap hari.

Tadarus Alquran atau Iqra

Target kegiatan tadarus alquran/iqra ini adalah selama satu semester dan dilakukan setiap hari. Dengan jumlah hari 61 dan siswa yang melakukan sebanyak 22 siswa dengan jumlah persentase:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (22/27) \times 100\% \\
 &= 82\%
 \end{aligned}$$

Target poin seharusnya adalah 470 jika dilakukan setiap hari. Ada 11 siswa yang memenuhi poin tersebut sehingga persentasenya adalah 40%.

7. Shaum sunnah

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan shaum sunnah yang sifatnya tidak wajib.

Shaum Sunnah

Kegiatan shaum ini tidak diwajibkan namun disarankan untuk dilakukan satu kali dalam satu semester. Untuk kegiatan shaum ini terdapat 3 siswa yang mengerjakan sehingga persentasenya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (3/27) \times 100\% \\
 &= 12\%
 \end{aligned}$$

8. Sholat Dhuha

Gambar berikut ini menunjukkan hasil berupa grafik yang menunjukkan hasil dari kegiatan sholat duha yang sifatnya tidak wajib.

Gambar. 40. Sholat Dhuha

Kegiatan sholat dhuha di rumah juga tidak diwajibkan. Namun disarankan untuk dilakukan satu kali dalam satu semester. Jumlah siswa yang mengerjakan adalah sebanyak 5 siswa sehingga persentasenya:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\text{jumlah siswa aktif} / \text{jumlah siswa}) \times 100\% \\
 &= (5/27) \times 100\% \\
 &= 18\%
 \end{aligned}$$

LAMPIRAN C

HASIL KUESIONER GURU

Umpan Balik penggunaan aplikasi Rosa untuk Bapak/Ibu Guru

3 tanggapan

[Publikasikan analytics](#)

Apakah menurut Bapak/Ibu Guru aplikasi Rosa penting dalam melatih siswa untuk disiplin/istiqomah?

3 tanggapan

Apakah aplikasi Rosa membantu Bapak/Ibu Guru dalam melakukan penilaian dan pemantauan sikap siswa terutama menentukan level kepatuhan/pemahaman siswa?

3 tanggapan

Apakah ada kesulitan secara teknis dalam menggunakan aplikasi Rosa?

3 tanggapan

Apakah ada perbedaan peningkatan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Rosa?

3 tanggapan

Apakah semester depan aplikasi Rosa perlu untuk diimplementasikan kembali?

3 tanggapan

Mohon diberikan kesimpulan hasil penilaian siswa setelah menggunakan rosa berdasarkan level penilaian yang menjadi standar

3 tanggapan

Aplikasi rosa sangat membantu baik orang tua siswa maupun guru dalam hal pembiasaan di rumah dan untuk memonitoring siswa

Siswa terbiasa melakukan tugas yang diberikan dan menjadi lebih mudah dalam penyampaian laporannya

Dengan Rosa minimalnya siswa mulai membiasakan diri untuk melakukan ibadah wajib wlopun masih ada juga ibadah lain yg belum dilaksanakan secara konsisten..secara umum penilaian ya adalah berkembang ,siswa masuk ke dalam kategori masih memerlukan bantuan

Mohon berikan kritik dan saran untuk perbaikan Rosa kedepan

3 tanggapan

Masukannya aplikasi nya moga bisa terus dikembangkan ya

Kedepannya ada programnya di IOS dan Web

Adanya menu dimana guru juga melakukan penilaian yg bisa dilihat oleh orangtua siswa

LAMPIRAN D

HASIL KUESIONER WALI MURID

Umpan Balik penggunaan aplikasi Rosa

25 tanggapan

[Publikasikan analytics](#)

Apakah menurut bapak/ibu aplikasi Rosa penting dalam melatih siswa untuk Istiqomah/Disiplin

25 tanggapan

Apakah ada kesulitan dalam melakukan instalasi aplikasi Rosa

25 tanggapan

Apakah ada kesulitan secara teknis dalam menggunakan aplikasi Rosa

25 tanggapan

Apakah menggunakan aplikasi Rosa membebani Bapak/Ibu sebagai wali murid

25 tanggapan

Setelah menggunakan aplikasi Rosa apakah ada penambahan kedisiplinan dari Anak untuk membiasakan dalam mengerjakan tugas Social Workbook maupun Tugas Harian

25 tanggapan

Mohon berikan deskripsi tentang kendala selama menggunakan Aplikasi Rosa

25 tanggapan

Tidak ada

Berhubung anaknya kurang suka difoto, dan sudah sampai rumah tidak boleh memegang hp. Jadi sering lupa untuk memfoto anak disetiap kegiatan.

Upload selalu gagal..agak ribet aplikasinya

Saat setelah difoto pas mau disave taunya hilang gambarnya

Belum ada kendala

Kendala kami tdk selalu memegang hp untuk foto anak yg sedang shalat, klo untuk workbook masih memungkinkan dilakukan

Lupa utk mendokumentasikan kegiatan

Kendala secara teknis tidak ada, hanya kadang-kadang saya suka lupa untuk memfoto dg aplikasi rosa & anaknya ga mau disuruh ngulang kegiatan tersebut hanya untuk sekedar difoto. Kalau pun sudah difoto kadang lupa untuk di upload

Kadang2 aplikasinya tidak suport HP.aplikasi kadang2 ga bisa dipake

Pernah gagal update

Mohon berikan kritik dan saran untuk perbaikan Rosa kedepan

25 tanggapan

Penyimpanan foto yg update

Tolong klo bisa Rosa dibuat untuk hp dari versi yang masih ada dipasaran hingga yang versi canggih.

Agak di permudah pa 🙏

Penilaiannya blm konsisten misal shalat katanya sesuai instruksi cukup sekali saja foto diupload utk keseluruhan 5 waktu shalat (subuh-isyah) jd sehari anak itu cukup dgn nilai 100 (sebenarnya anak itu melakukan 5x waktu shalat) tp ada anak yg upload foto tiap waktu shalat dinilai 100 tiap foto jd bisa dpt nilai 500.sehari sementara keduanya melakukan hal yg sama shalat 5 waktu.

Lebih di permudah lg untuk menu dan kategori dalam 1 kolom

Sebaiknya untuk kegiatan shalat tidak perlu dengan foto cukup mengisi :Berjamaah,shalat,atau tidak shalat, sertakan jam pengerjaan shalat secara manual (diketik Jm berapa),mohon maaf kalo tidak berkenan dengan sarannya.. semoga Rosa makin berkembang Dan bermanfaat 🙏

Bisa di lihat foto2 yg sdh dikirim tetapi per anak masing2

Ada fitur gamifikasi spy siswa lebih termotivasi

LAMPIRAN C

DOKUMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI ROSA

Presentasi evaluasi penilaian menggunakan aplikasi ROSA pada tengah semester di SD Darul Hikam

Evaluasi penggunaan ROSA pada akhir semester di SD Darul Hikam.

